

Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Ankara İli Örneği

Examination of Classroom Teachers' Opinions on Assessment and Evaluation: Ankara Province Example

Ozan Baş¹ Behice Zehiroğlu² Deniz Bayar³ Nebibe Turan⁴ Fikret Bayar⁵

¹ Şube Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0000-0003-0855-4190, Kocaeli, Türkiye

² Uzman Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0000-0003-4906-3312, Kocaeli, Türkiye

³ Uzman Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0004-8279-7881, Kocaeli, Türkiye

⁴ Şef, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0008-3820-1760, Kocaeli, Türkiye

⁵ Uzman Öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı, Orcid No: 0009-0005-6706-8813, Kocaeli, Türkiye

ÖZET

Öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi üzerine yapılan bu çalışmada, var olan durum olduğu gibi yansıtılmaya çalışıldığından tarama türünde nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ilinde görev yapan öğretmenler, oluşturmaktadır. Bu kapsamda 2022-2023 eğitim öğretim yılı için Ankara ilinde görev yapan 12 öğretmene ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında Ankara ilinde görev yapan 12 öğretmen ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler neticesinde elde edilmiştir. Öncelikle tüm okul kademelerini yansıtmak ve farklı açılardan değişkenlik oluşturabilecek 12 öğretmen ile görüşülerek çalışma hakkında bilgi verilmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde nitel analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, birbirine benzeyen verilerin belirli kavram ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek okuyucunun anlayabileceği şekilde düzenlenmesidir. Buradaki amaç toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu sebeple okul müdürleri ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde elde edilen yazılı metinler okunarak sorunlar yönetim işlevleri başlıkları altında kodlanarak ayrı ayrı gruplandırılmıştır. Oluşturulan kodlar tekrar gözden geçirilerek doğruluğu teyit edilmiştir. Hayatımız boyunca hangi işi yapacak olursak olalım, nasıl yapmalıyız, yaparsak beklentimiz ne olmalı, bu işte nasıl bir alet edevat veya araç kullanabiliriz, bu kullanacağımız aracın nitelikleri nasıl olmalı, nasıl kullanılır, işimize ne ölçüde yarar, bu aracın verilerine güvenebilir miyiz diye plan ve araştırma yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Öğrencilerin beceri durumlarının değerlendirilmesi, ölçülmesi ve bu konudaki seviyelerinin belirlenmesinde, her türlü aşamada ölçüm aracı kullanmak mümkün değildir.

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Ölçme, Değerlendirme

ABSTRACT

In this study, which was conducted on the examination of teachers' views on the assessment and evaluation process, it is a qualitative research in the type of survey since the existing situation is tried to be reflected as it is. The study group of the research consists of teachers working in Ankara. In this context, 12 teachers working in Ankara for the 2022-2023 academic year were reached. The data of the research were obtained as a result of semi-structured interviews with 12 teachers working in Ankara in the 2022-2023 academic year. First of all, information about the study was given by interviewing 12 teachers who would reflect all school levels and create variability in different aspects. Content analysis, one of the qualitative analysis methods, was used in the analysis of the research data. Content analysis is the arrangement of similar data in a way that the reader can understand by bringing them together within the framework of certain concepts and themes. The aim here is to reach the concepts and relationships that can explain the collected data. For this reason, the written texts obtained as a result of the interviews with the school principals were read and the problems were grouped separately by coding them under the headings of management functions. The generated codes were reviewed and their accuracy was confirmed. No matter what job we will do in our life, how we should do it, what should we expect if we do it, what kind of tool or tool we can use in this job, what should be the characteristics of the tool we will use, how it is used, how useful it is for us, plan and research to see if we can trust the data of this tool clear that it should be done. It is not possible to use a measurement tool at all stages in evaluating and measuring students' skill levels and determining their levels in this subject.

Keywords: Teacher, Assessment, Evaluation

GİRİŞ

Problem

Eğitim pek çok ögeyi içinde barındıran ve bu ögelerin karşılıklı etkileşimi ile gerçekleşen karmaşık bir süreçtir. Bu süreç öğretimin planlı olarak yürütüldüğü formal uygulamaların yanı sıra plansız ve

Citation: Baş, O., Zehiroğlu, B., Bayar, D., Turan, N. & Bayar, F. (2024) "Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirmeye İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Ankara İli Örneği", *International QMX Journal*, 3(3), 1462-1485. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

kendiliğinden gerçekleşen informal öğrenmeleri kapsamaktadır. Eğitimin formal yapısı incelendiğinde; öğretmenler, öğrenciler, öğrenme konuları, öğretim materyalleri ve yöntemleri, programlar, araç gereçler gibi pek çok nitel ve nicel değişkenin planlı ve amaçlı bir şekilde bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdan söz edilebilir. Söz konusu bu öğeler önceden belirlenen hedefleri kazandırmak üzere bir bütün olarak eğitim sistemini oluşturmaktadırlar. Bu sistem içerisinde yer alan öğelerin birbirleriyle uyum içinde işleminin, eğitimin kazandırmak istediği davranışları gerçekleştirmek için oldukça önemli olduğu söylenebilir. Bu anlamda eğitim kurumlarında yürütülen faaliyetlerin nasıl işlediğini belirlemenin eğitim kalitesini arttırmak için fayda sağlayacağı düşünülebilir. Alanyazında eğitim kurumlarının nasıl işlediğiyle ilgili farklı bakış açıları sunan çeşitli örgütsel yaklaşımlar sınıflandırılmıştır. Aydın'a (2010) göre bu yaklaşımlar tarihsel süreç dikkate alınarak incelendiğinde şu üç temel kuramdan bahsedilebilir: Klasik, neoklasik ve sistem yaklaşımı. Klasik kurama göre formal örgütler, verimliliğini arttırabilmek için tüm çabalarını biçimsel yapının düzenlenmesi ve adeta bir makine gibi işlemesi üzerine kurgulamışlardır (Çetin, 2003). Diğer taraftan neoklasik kuramda insan temele alınmış ve eğitim kurumları gibi örgütlerin de içinde bulunduğu formal örgütlerin her şeyden önce bir sosyal yapı olduğu vurgulanmıştır (Topaloğlu, 2011). Çağdaş bir yaklaşım olarak kabul edilen sistem yaklaşımı ise bireylere organizasyonun bütün yönlerini inceleme fırsatı sunan, verilen bir dizi kararın diğer öğeleri nasıl etkilediğini açıklayan ve problemlerin çözümüne yönelik eldeki bütün kaynakların en ideal düzeyde kullanımını savunan bir yönetim aracıdır (Gupta & Gupta, 2013). Klasik yaklaşımda biçimsel çatı, neoklasik yaklaşımda ise beşeri ilişkilerin ön plana çıkmasına karşın, sistem yaklaşımı diğer kuramlardan daha kapsamlı ve çok yönlü çözümlere dayanmaktadır (Aydın, 2010). Bu geniş çerçeveden bakıldığında, Özerbaş (2015) eğitimi sistem yaklaşımıyla incelemenin, eğitim sisteminin temelini oluşturan öğelerin nasıl işlediğini kavrama ve sistemin parçaları arasındaki ilişkileri ortaya koymak için daha net ve bütünsel bir kavrayış sunduğunu ifade etmiştir.

Eğitim bir sistem olarak incelendiğinde, sistemin girdi, süreç, çıktı ve kontrol olmak üzere dört temel öğeden oluştuğu kabul edilmektedir (Odabaşı, 1997). Araç ve gereçler, para, eğitime alınacak bireylerin sayısı ve özellikleri, kazandırılması planlanan davranışların tasarımı, eğitimle ilgili yasalar, tüzükler, yönetmelikler, toplumumuzun örf ve adetleri, öğretmen ve yöneticilerin özellikleri, kullanılan eğitim yöntemleri, insangücü planlaması, eğitim felsefesi ve diğer pek çok eğitim faaliyetlerini etkileyen, bazen davranışların değişmesine yardımcı olan, kolaylaştırıcı; bazen de değişmeye direnmede rol oynayan zorlaştırıcı öğeler eğitim sisteminin girdileri arasındadır (Baykul, 1992). Eğitimin ikinci ögesi olarak belirtilen, öğrencilere istendik ve planlanan davranışların kazandırılması için yürütülen tüm öğrenme-öğretme etkinlikleri sistemin sürecini oluşturmaktadır (Tan, 2013).

Sistemin üçüncü ögesi olan çıktı, eğitim süreci sonunda bireyin davranışlarında meydana gelen değişikliklerdir. Dördüncü ögesi olan kontrol ögesi ise sistemin işleyip işlemediğini, işlemiyorsa neden işlemediğini ya da hangi açılardan işlemediğini ve bunun nedenlerini belirlemek amacıyla yürütülen bir değerlendirme sürecini kapsamaktadır (Aydın, 2010). Eğitim sürecinin sonunda bireylerin istendik davranışları beklenen düzeyde gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin sınanması oldukça önemlidir. Bu sınav durumları sonucunda hedeflerin bazıları istenilen düzeyde kazanılmış; bazıları hiç kazanılmamış ya da bazı beklenmedik yeni davranışlar ortaya çıkmış olabilir. Bu durumlar eğitimde bir kontrol mekanizmasının gerekliliğine işaret etmektedir. Söz konusu programın istendik ürünler çıkarma anlamında yüksek bir performans sergileyeceğine dair beklentiler davranışların kazanıldığını garantilememektedir. Bu durumda programın yeterlilik ve amaca hizmet etme derecesinin sürekli araştırılması gerekmektedir. Ertürk'ün (2013: 116) de belirttiği gibi "eğitime kendi kendini onarıcı olanağını veren değerlendirme" eğitim faaliyetlerinin belirtilen maksada hizmet edip etmediğinin veya olumsuz olarak bakıldığında istenmedik sonuçlara sebep olup olmadığının araştırılması sürecidir. Eğitimde öğrenciler tarafından edinilen kazanımların nitelik ve niceliği, başarının ölçülmesi ve öğrenme sürecinde yaşanan güçlüklerin belirlenmesi için ölçme değerlendirme faaliyetlerine geniş ölçekte yer verilmektedir (Altıışıldört, 2010).

Özçelik'e (2010) göre, ilk bakışta "Beklenen davranış değişiklikleri gerçekleşmiş midir?" sorusuna kolayca cevap verilebileceği düşünülebilir. Ancak, eğitimle kazandırılmak istenilen davranış değişiklikleri niteliksel olarak ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde bu sorunun 3sanıldığı kadar kolay bir yanıtının olmadığı ortaya çıkar. Çünkü eğitimde istenilen davranış değişikliklerinin bir kısmı doğrudan gözlenebilirken (devinışsel davranışlar), bir kısmı ise doğrudan gözlenemeyen (bilişsel ve duyuşsal

davranışlar) davranışlardan oluşur. Bu durumda istendik davranışların tespit edilmesi ancak doğru ölçümler ve amacına uygun şekilde hazırlanan ölçeklerle yapılabilir. Son aşamada da beklenen ve gerçekleşen kazanımlar dikkate alınarak bir karar verme yani değerlendirme işlemi gerçekleştirilir (Özçelik, 2010). Ölçme ve değerlendirme öğretim sürecinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Tekin'e (1982) göre, öğrenciye kazandırılması hedeflenen davranış değişikliklerinin ne derece gerçekleştiğine dair geçerli ve güvenilir bir yanıt bulunmaksızın sürdürülen eğitim çabaları oldukça yetersiz kalacaktır. Öyle ki, ölçme değerlendirme olmadan bir öğretim sürecini düşünmek bile mümkün değildir. Yaşar (2011), eğitimde ölçme ve değerlendirmenin önemi ve gerekliliğinin eğitim uygulamalarında verilecek olan kararlara güçlü bir dayanak olma noktasında kendini gösterdiğini ifade etmektedir. Ona göre bu alanda gün geçtikçe artan geçerli ve güvenilir ölçme araçları geliştirerek uygulamaya koyma çabaları, ölçme ve değerlendirmeye olan ilgiyi de arttırmıştır. Çoğu eğitim uzmanı da eğitim kalitesinin geliştirilmesi için ölçme ve değerlendirmenin etkili ve önemli bir dinamik olduğu noktasında uzlaşmaktadırlar (Crooks, 1988; Black & Wiliam, 1998; Brown, 2004; Bachman, Palmer & Palmer, 2010). Ölçme ve değerlendirmenin eğitim sürecine hizmet eden pek çok işlevi bulunmaktadır. En genel anlamda bu işlevler; 1) öğrencileri tanıma, hazırbulunuşluk düzeylerini belirleme ve uygun bir eğitim programına yerleştirme (Güler, 2011); 2) öğretimin ve öğretim materyallerinin işlevselliklerini belirleme ve öğretmenlere kendi öğretim faaliyetlerinin etkililiğini sorgulayabilmeleri için araç olma (Çelikkaya, 2008); 3) öğrenci kazanımlarını teşhis etme, onlara kendi öğrenme düzeyleri ile güçlü ve zayıf yönlerini kontrol etme fırsatı sunma (Kelleghan & Greaney, 2001) ve 4) eğitim problemlerinin tespiti ile çözümleri araştırma ve program geliştirme sürecine katkı sağlama (Yılmaz, 2002) olarak özetlenebilir.

Türkiye'de ölçme değerlendirme alanında yaşanan farklılıklar bu araştırmanın temel çıkış noktası olmuştur. İlk okul dönemimin ne kadarının test edildiği ve programın benimsediği eğitim felsefesine uygun ölçme araçlarıyla doğru ölçümler yapıp yapılmadığıyla ilgili sorulara uygun yanıtlar bulmak için, konunun bütün boyutlarıyla araştırılması gerektiği söylenebilir. Ayrıca eğitim programında benimsenen yapılandırmacı yaklaşım ve ilk okul dönemi ilkelerine uygun olarak geliştirilen ölçme değerlendirme araçlarının uygulayıcılar tarafından nasıl algılandığını ortaya koymak önemlidir.

Çünkü sınıf öğretmenlerin öğretim programlarında benimsenen anlayışa uygun bilgi, beceri ve tutumlara sahip olması istenilen kazanımların gerçekleşmesi için oldukça gereklidir. Bu noktada ölçme değerlendirme sürecinde işlemeyen, yanlış işleyen ya da zorlayıcı olarak algılanan unsurların tespit edilmesinin ölçme değerlendirme alanında yaşanan uyumsuzlukların nedenlerine ilişkin bilgi sunacağı söylenebilir.

Araştırmanın Amacı

Bu araştırmanın amacı öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesidir.

Araştırmanın Önemi

Eğitim ve öğretim hedeflerinin ne düzeyde gerçekleştirildiğiyle ilgili önemli geribildirimler sunan ölçme ve değerlendirme; öğretmenler, öğrenciler, veliler, program geliştirme uzmanları gibi pek çok paydaş için oldukça önemli bir yere sahiptir. Temel sınıf öğretimi açısından incelendiğinde ise, ölçme ve değerlendirme öğrencilerin hedef dildeki performanslarını ortaya çıkaran ve elde ettiği bu bilgiyle öğrenme hakkında bir karara ulaşılmasını sağlayan bir mekanizmadır. Öğrenciler hakkında doğru kararlara ulaşmak, onların ihtiyaçlarına yanıt bulabilmek ve öğretim etkinliklerini düzenlemek gibi pek çok eylem etkili bir değerlendirme sürecinin işe koşulmasını gerektirmektedir. Malone'a (2013) göre öğretim ve değerlendirme birbirini etkileyen kavramlar olmakla birlikte birbirlerini geliştirmektedirler. Bu iki kavram arasında önemli bir köprü kuran ise öğretmenlerdir. Değerlendirmenin gücünün öğretmenlerin bilgi ve uygulamalarına bağlı olduğu söylenebilir. Teorik olarak programlarda yer bulan yaklaşım ve tekniklerin uygulamadaki ölçme ve değerlendirme sürecine nasıl yansıdığını incelemek, teori ve uygulama arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak adına önemlidir. Bu noktada Ankara ili ölçeğinde böylesi bir çalışmanın yürütülmesinin bu alanda önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.

Sayıtlar

Araştırmaya katılan katılımcıların samimi ve içten cevaplar verdiği var sayılmıştır.

Sınırlıklar

Araştırma Ankara ilinde sınıf öğretmenliği yapan rast gele seçilmiş öğretmenler ile sınırlıdır.

Tanımlar

Ölçme: Bir niteliğin gözlenerek gözlem sonuçlarının sayı ya da başka sembollerle gösterilmesidir (Demirel, 2012).

Değerlendirme: Bireylerin yetenekleri ya da performanslarıyla ilgili elde edilen ölçme sonuçlarının kendi bağlamına ait ölçütlerle karşılaştırılarak bir değer yargısına ulaşma sürecidir (Yılmaz, 2002).

KAVRAMSAL ÇEVRE

Ölçme ve Değerlendirme

Eğitimle kazandırılmak istenen davranışların hedeflenen düzeyde gerçekleşip gerçekleşmediğine karar verebilmek için öncelikle bu davranışların ölçülmesi gerekmektedir. Özçelik'e (2010) göre, yapılacak ilk iş öğrencilerin hedef davranışları kazanıp kazanmadıklarının ve bu davranışlarda eristikleri yetkinlik ve kararlılık derecelerinin geçerli ve güvenilir ölçme araçlarıyla nesnel bir biçimde ortaya konmasıdır. Sonraki aşamada yapılacak iş ise, gerçekleştiği görülen öğrenme düzeyi ile gerçekleşmesi beklenen öğrenme düzeyi arasında fark olup olmadığına dair doğru bir yargıya ulaşmaktır. Dolayısıyla önce öğrenci öğrenmelerinin ne düzeyde gerçekleştiği ile ilgili bir ölçme ve ardından bu öğrenme düzeyinin hedeflenen öğrenme düzeyi ile karşılaştırıldığı bir değerlendirme işleminin yapıldığı söylenebilir. Doğru bir ölçme yapabilmek için öncelikle ölçme kavramının ne olduğu ve onu oluşturan unsurların özelliklerini bilmek oldukça önemlidir. İngilizce öğretiminde ölçme ve değerlendirmeye yönelik yapılan yurt dışı alan taramalarında, "testing" ve "measurement" terimlerinin ölçme kavramı için kullanıldığı göze çarpmaktadır. Bu kavramlarla ölçme süreci içindeki aynı etkinliklere göndermeler yapıldığı için anlam olarak birbirleriyle örtüşükleri söylenebilir. İlk olarak ölçme kavramının sözlük anlamları incelendiğinde, ölçme "Bir niteliğin gözlenerek gözlem sonuçlarının sayı ya da başka sembollerle gösterilmesi" olarak belirtilirken (Demirel, 2012:106); başka bir tanımlamada "Birinin bilgisini ve yeteneğini sıyanan bir takım sorular" şeklinde ifade edilmiştir (Cambridge Learner's Dictionary, 2004: 669).

Brown (2004) ölçmeyi, öğrenenlerin belirli bir alandaki yetenek, bilgi ya da performansını sınama yöntemi olarak tanımlamaktadır. Ona göre, bu işlem farklı teknik, metot ve öğeleri içeren bir yöntemdir. Daha geniş bir perspektiften bakıldığında ise ölçme; birinin yeterlik ya da yetersizliğini, yeteneğini ya da kabiliyeti olmadığı alanları gösteren ve bunu yaparken de onu başarılı, başarısız, ortalama, yeterli, iyi ve mükemmel şeklinde konumlandıran bir sınama sürecidir (Rahman, 2017). Kan'a göre (2018) ölçme bireyler ve nesnelere belli bir özelliğe sahip olma dereceleri arasındaki farklılığı saptamak için ortaya çıkmıştır. Madsen (1983) ise ölçme için bir sınır çizmeden, ölçmenin öğretim ve öğrenme deneyimlerinin her aşamasında öne çıkan önemli bir mekanizma olduğuna dikkat çekmiştir. Ölçmenin kullanılma sebebinin nesnelere karakteristik özelliklerini niceliksel olarak belirlemek olduğunu ifade eden Nunnaly'e (1970) göre, bu tür nicelleştirmeler çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bu avantajlar şöyle özetlenebilir (Nunnaly, 1970):

- ✓ Ölçme nesnelere mevcut durumlarına ait niteliklerini ortaya çıkarır.
- ✓ Ölçme doğru bilgilere ulaşmayı kolaylaştırır.
- ✓ Ölçme grupların sınıflandırılmasını sağlar
- ✓ Ölçme grupların nesnel bir şekilde karşılaştırılmasını sağlar.
- ✓ Ölçme sonuçları daha fazla analiz yapılması için veri sağlar.

Bireylerin yetenekleri ya da performanslarıyla ilgili elde edilen ölçme sonuçlarının kendi bağlamına ait ölçütlerle karşılaştırılarak bir değer yargısına ulaşma süreci olarak adlandırılan değerlendirme (Yılmaz, 2002), karar verici bir rolünün olmasından dolayı ölçmeden ayrılır (Özçelik, 2010). Aslında öğretim sürecinin sonunda başvurulacak bir mekanizma gibi görünse de White'a (2009) göre değerlendirme öğrenme sürecini başlatmaktan sorumlu olan bir motor olarak kabul edilmelidir. Magno ve Ouano'ya (2010) göre ise değerlendirme, öğrenme ve öğretim sürecinin tüm aşamalarıyla bütünleşmiş bir

yapıdadır. Yani bu öğretimden önce, öğretim sırasında ve öğretimden sonra da gerçekleşebileceği anlamını taşır. Değerlendirme kavramına ilişkin yapılan yurt dışı alan taramalarında, değerlendirme kavramı için “assessment” ve “evaluation” terimlerinin kullanıldığı göze çarpmaktadır. Kimi araştırmacıların değerlendirmeyi “evaluation” başlığı altında tartıştığı ve bu kavramı karar vermek amacıyla sistematik bir şekilde bilgi toplamak olarak tanımladıkları görülmektedir (Bachman, 1990; Harmer, 2001; Lynch, 2001). Kimi araştırmacıların ise “assessment” ve “evaluation” kavramlarını ayrı ayrı kullanmayı tercih ettikleri belirlenmiştir (Nunan, 1999; Dickins and Germanie, 1995; Murphy, 2000). Nunan (1999), “evaluation” kavramını öğretim süreciyle ilgili eksiklikleri saptayıp öğretim programına karar vermek için bilgi toplama ve yorumlama olarak tanımlarken, “assessment” kavramının ise “evaluation” kavramının bir alt başlığı olduğunu ve öğrencilerle ilgili bilgi toplama ve yorumlama sürecini ifade ettiğini belirtmiştir. Benzer şekilde Murphy (2000), “evaluation” kavramının bir programın hedeflerinin ne düzeyde gerçekleştiğine karar vermek için kullanıldığını ifade ederken, “assessment” kavramının ise öğrenmeyle ilgili ölçümler yapma ve oradan da bir yargıya ulaşma olduğunu belirtmiş ve bu iki kavram arasındaki farklılığa dikkat çekmiştir. Son zamanlarda değerlendirme kavramının ölçmeyle eş anlamlı olduğu ve bu yüzden de ölçmenin yerine kullanılabilmesine dair bir algının yerleştiği görülebilir (InbarLourie, 2008).

Brown (2004) ölçme ve değerlendirmenin aynı anlama geldiğine dair yaygın olan kaniya dikkat çekmiş ve bu iki kavramı birbirinden ayırmıştır. Ona göre, ölçme yönetsel süreçlerle ilgilidir ve öğrenenler bu süreçte gösterdikleri performanslarının aldıkları puanlarla belli bir karşılığının olduğunu bilirler. Diğer taraftan değerlendirme daha geniş bir alanı kapsayan ve sürekli devam eden bir süreçtir. Benzer şekilde Clapham (2000), ölçme ve değerlendirme kavramlarının birbirinden ayrı terimler olduğunu vurgulamış ve ölçmenin geniş gruplar için tasarlandığını, değerlendirmenin ise asıl amacının puan elde etmek olmadığı aksine öğrenenlerin problemlerinin tespiti için bireysel olarak yürütülen bir uygulama türü olduğunu belirtmiştir. Valette (1994) ise farklı bir bakış açısı sunarak, ölçmede geniş çaplı standart yeterlik testlerinin kullanıldığını belirtirken, değerlendirmede okul bazlı testlerin kullanıldığını ifade etmiştir. Alanyazında ölçme ve değerlendirme kavramlarının farklı uygulamalar içerdiğini kabul eden ancak değerlendirmenin ölçmeyi kapsadığını belirten kullanımlar göze çarpmaktadır (Kunnan, 1998).

Nitekim Clapham (2000) değerlendirme kavramını ölçme ve sınama faaliyetlerinin tümünü kapsayan bir şemsiye terim olarak görmektedir. Diğer taraftan Kizlik (2012) her ölçmenin bir değerlendirme olduğu ama her değerlendirmenin bir ölçme olmadığını ifade etmiştir. Bu düşüncüyü destekleyen Dickins ve Germanie’ye (1995) göre öğrenenlerin performanslarını görmek için yapılan ölçme, değerlendirme sürecinin bir parçasıdır. Değerlendirme ise sadece öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini test edilmesini değil aynı zamanda öğretmenlerin de kendi deneyimlerini gözden geçirmelerini sağlayan bir süreçtir. Dolayısıyla değerlendirme kavramının daha geniş bir anlamı karşılayacak biçimde kullanıldığı söylenebilir. Bu iki kavram arasındaki ilişkiyi belki de en iyi şekilde özetleyen Green’e (1970) göre ise, ölçme ve değerlendirme bir anlamda madeni bir paranın ayrılamayan iki yüzü gibidir ve işbirliği içinde çalışmaktadırlar (Akt. Cesur, 2008). Ölçmeyi değerlendirmenin bir alt kümesi olarak tanımlayan Hughes’a (2003) göre ölçme, öğrencilerin bazı becerilere ait özel amaçları belirli bir zaman diliminde gösterme yeteneklerini test etmek için yürütülen bir süreçtir. Değerlendirme ise ölçme işlemini de kapsayarak öğretim ile birlikte ilerler. Öğretim süreci başladığında, hemen hemen tüm öğretmenler öğrencilerin ilgilerini ve performanslarını bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde gözlemleyip bir yargıya ulaşırlar. Hatta öğrenciler bile kendi gelişimlerini akranlarıyla karşılaştırıp yorum yaparlar. Daha iyi bir öğrenme için öğretimi şekillendirmeyi amaçlayan bütün bu formal ve informal ölçümler değerlendirme olarak kabul edilir (Sah, 2012).

Eğitimde Ölçme Değerlendirmenin Yeri ve Önemi

Eğitim sürecinde ölçme ve değerlendirmenin öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim uzmanları gibi pek çok paydaş için oldukça önemli olduğu söylenebilir. Özellikle öğrenme, öğretim, öğretim programı gibi temel kavramların ne düzeyde kazandırıldığı veya işlediğiyle ilgili sağladığı dönütlerle çeşitli kararların alınmasına dayanak Öğretim Öğretim Değerlendirme Ölçme 16 oluşturmaktadır. Yaşar’a (2011) göre, ölçme ve değerlendirme eğitim sisteminde yer alan kişilere karar verme noktasında şu konularda fayda sağlamaktadır:

- ✓ Öğrenci başarı veya başarısızlıklarıyla ilgili kararlar

- ✓ Öğrencilerin ihtiyaç ve ilgileri doğrultusunda rehberlik sunulması ile ilgili kararlar
- ✓ Seçme ve yerleştirmeye dönük kararlar
- ✓ Öğretimin etkililiği ile ilgili kararlar
- ✓ Öğretmenlerin kendi öğretim faaliyetlerini değerlendirmelerine yönelik kararlar
- ✓ Öğrencilerin öğretim sürecine ve öğretmenlere ilişkin algılarına yönelik kararlar
- ✓ Mevcut programın nasıl işlediğine yönelik kararlar
- ✓ Öğretim sürecinin sonunda ulaşılan çıktılara yönelik kararlar
- ✓ Değerlendirme ögesinin nasıl uygulandığına ilişkin kararlar.

Görüldüğü üzere, ölçme ve değerlendirmenin öğrenme ve öğretim deneyiminin her aşamasında başvurulan kararlara cevap verici nitelikte olduğu söylenebilir. Öğrenenler açısından incelendiğinde, ölçme ve değerlendirme öğrenenlerin öğretim materyalleriyle anlamlı bir bağ kurmasını teşvik etmekte, onlara derste öğrendiklerini gözden geçirme şansı tanımakta ve öğrenenlerin kendi performanslarına yönelik dönüt sağlamaktadır (Cohen, 1994).

Scanlan'a (2012) göre sevsek de sevmesek de pek çok öğrenci için ölçme bir motivasyon kaynağıdır ve çoğu öğrenci enerjisini sınavları en iyi şekilde geçmek için odaklamaya meyillidir. Angelo ve Cross (1993) öğrencilerin oldukça fazla anlam attedikleri ölçmenin, doğru stratejilerle birlikte kullanılmasıyla öğrenme üzerinde etkili sonuçlar yaratabileceğini ileri sürmüştür. Örneğin, eğer öğretmenler bilgiyi hatırlamaya yönelik ölçmeye odaklanırsa yüzeysel bir öğrenmenin gerçekleşmesine sebep olacaktır. Diğer taraftan problem çözmeyi ya da eleştirel düşünmeyi gerektiren değerlendirme stratejilerini kullanırlarsa, büyük ihtimalle öğrenci performanslarının daha yüksek bir seviyede gerçekleştiğini fark edeceklerdir (Angelo & Cross, 1993).

Dolayısıyla doğru ve etkili bir değerlendirme deneyiminin öğrencilerin üstbilişsel düşünme becerilerini geliştirebileceği savunulabilir. Eğitim sürecinde ölçme ve değerlendirmenin pek çok önemli fonksiyonunun olduğunu vurgulayan Turgut ve Baykul'a (2013) göre, bu dinamiğin öğrencilere sağladığı en önemli avantajlar; onlara davranışlarını nasıl geliştirecekleri hakkında bilgi sunma ve başarılı olan öğrencileri daha fazla motive etme olarak özetlenebilir. Diğer taraftan Brissenden ve Slater (2002) farklı bir çerçeve sunarak, ölçme değerlendirme uygulamalarının öğrencilerin kendileriyle ilgili yanıt aradıkları birtakım sorulara cevap olacağını ifade etmişlerdir. Daha nitelikli bir öğrenme için cevaplanması gereken sorular ise şu şekildedir (Brissenden & Slater, 2002):

- ✓ Bu dersin sonunda kaç puan alacağım?
- ✓ Bu derse çalışma yöntemimi nasıl geliştirebilirim?
- ✓ Ders içeriğine yeteri kadar hakim miyim?

Eğitim sürecindeki öğretmenler açısından bakıldığında ise, ölçme ve değerlendirme ögesinin onlara (1) öğretim hedeflerini belirlemede yardımcı olma, (2) daha sonraki değerlendirme faaliyetlerini geliştirmeleri için dönüt sağlama ve (3) öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini saptama noktasında son derece önemli faydalar sağladığı söylenebilir (Cohen, 1994). Öğrenciler hakkında sunduğu verilere ek olarak, ölçme değerlendirme süreci öğretmenlerin kendi öğretim faaliyetlerini gözden geçirmelerine fırsat tanır ve öğretimin ne düzeyde etkili olup olmadığıyla ilgili sorulara yanıt bulmada oldukça işlevseldir (Madsen, 1983). Brissenden ve Slater'a (2002) göre sınıf içi yapılan değerlendirmeler öğretmenlere şu özel soruları cevaplamaları için yardımcı olabilecektir:

- ✓ Öğrencilerim önceden belirlenen amaçları ne ölçüde gerçekleştiriyorlar?
- ✓ Nasıl bir puanlama yapacağım?
- ✓ Bu konuyu daha etkili bir şekilde öğretebilir miyim?
- ✓ Öğrencilerim için dersin/ünitenin hangi bölümleri daha önemli?
- ✓ Bu dersi/üniteyi bir dahaki sefere nasıl anlatacağım?

✓ Şu anki ders konusu için ne kadar süre ayıracağım?

Yukarıdaki sorular incelendiğinde, ölçme değerlendirmenin öğrencilere sadece not vermenin ötesinde bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Yılmaz'a (2002) göre öğretmenler ölçme ve değerlendirmenin öğretimin her aşamasında sunduğu sağlıklı bilgilerle, öğrenme sürecini kontrol altında tutabilir ve kendi başarılarını değerlendirebilirler. Ölçme ve değerlendirmenin eğitim problemlerinin tespiti ve program geliştirme açısından da incelendiğinde pek çok işlevinin olduğu söylenebilir. Nitekim Magno ve Ouano'ya (2010) göre, değerlendirme sonuçları program uygulayıcılarına ve diğer ilgili paydaşlara sunduğu geribildirimlerle programın ne düzeyde işlediğini ortaya koymaktadır. Diğer taraftan bakıldığında, eğer eğitim programları ölçme ve değerlendirme temeline dayalı olmayan tahminlerle, öznel görüşlerle ya da öğrenci ve öğretmenlerden elde 18 edilecek verilerden yoksun bir anlayışla geliştirilirse, eğitim sistemi ve ülke adına büyük kayıplara yol açacaktır (Yılmaz, 2002)

Ölçme Değerlendirme Yaklaşımları

Ölçme ve değerlendirmenin eğitim sürecinde sunduğu geribildirimler göz önünde bulundurulduğunda, bu aracı işlevsel bir şekilde öğretim süreciyle bütünleştirmenin öğretimin her kademesinde yer alan kişiler için oldukça fayda sayılabileceği söylenebilir. Bu noktada önemli olan değerlendirmelerin eğitsel amaçlara hizmet edecek şekilde doğru olarak kullanılmasıdır. Dolayısıyla araştırmancının bu başlığı altında değerlendirme amacına bağlı olarak alanyazında yer alan ölçme değerlendirme yaklaşımları sunulacaktır.

Geleneksel ve Alternatif Değerlendirme

Dünyanın pek çok yerinde öğrenme ve öğretim yöntemleri üzerine değişen paradigmalara rağmen hala kullanılan geleneksel yaklaşımın temelini 1800'lü yıllarda ortaya çıkan ve öğretim faaliyetlerinin gözlenmesi için kullanılan testlere dayandığı söylenebilir (Atta-Alla, 2012).

Ghaicha ve Omarkaly'ye (2018) göre, o zamandan beri süregelen geleneksel yaklaşım pek çok farklı eğitim sisteminde en fazla tercih edilen değerlendirme yöntemlerinin başında gelmektedir. Nitekim çeşitli disiplinlerde yapılan çalışmaların ortaya konan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun geleneksel değerlendirme tekniklerine sıklıkla başvurdukları yönündeki bulgular bu tezi doğrular niteliktedir (Band; 2005; Watt, 2005; Akbulut ve Akbulut, 2011; Majid, 2011).

Brown'a (2004) göre bu tür geleneksel yöntemlerin daha fazla tercih edilmesinin sebebi geçerli ve güvenilir ölçme sonuçları sağlaması ve öğretmenler için kullanımının daha kolay olmasıdır. Bu görüşü destekleyen Bailey (1998) geleneksel testlerin doğası gereği çoğunlukla standart olduklarını ifade etmiştir. Geleneksel değerlendirme uygulamalarını savunan kimi araştırmacılara göre, bu tür standart testler öğretmenlerin öğretim programında kazandırılması öngörülen bilgilerin öğrencilere hızlıca transferini sağlayabilmektedir (Serafini, 2001). Geleneksel değerlendirmede çoğunlukla çoktan seçmeli testler, doğru-yanlış ifadeleri, boşluk doldurma, eşleştirme ve kısa cevap gibi öğrencilerin belirli bir alandaki bilgi ve yeterliklerini sınavan teknikler yer almaktadır (Nasab, 2015). Kwako'ya (2003) göre, bu tür geleneksel teknikler öğrenci gelişimini izlemenin sadece kolay ve hızlı yoludur. Ancak hızlı uygulama ve puanlama öğretmenlere kolaylık sunsa da öğrencilerin eğitsel ihtiyaçları, ilgileri ve gelişimleriyle ilgili karar vermek için tüm gerekli bilgileri sağlamamaktadır (Letina, 2014).

Geleneksel değerlendirme tekniklerinin dezavantajlarına dikkat çeken Nasab'a (2015) göre iki seçenektan birinin doğru olduğunu gösteren doğruyanlış testleri öğrencilere doğru cevabı bulmak için %50 şans sunmaktadır. Eşleştirme alıştırmaları ya da çoktan seçmeli testlere bakıldığında, doğru cevabı bulmak için yine belli düzeyde şans faktörünün etkili olduğu görülmektedir. Dolayısıyla geleneksel değerlendirme tekniklerinin güvenilir ölçme sonuçları sunduğuna dair görüşlerin eleştirildiği söylenebilir. Öğrenmenin ne düzeyde gerçekleştiğini ölçmek için temel ve tek kaynak olarak geleneksel değerlendirme tekniklerine aşırı bağlanmak pek çok sorun yaratabilir (Torrance & Pryor, 1998).

Shepard'a (1991) göre, geleneksel değerlendirmede kullanılan standart testler öğretmen ve öğrencilerin dikkatini sadece sınavlarda önemsenen konulara yöneltmektedir. Bu yüzden standart testler tüm öğretim programına yön vermekte ve bir risk oluşturmaktadır. Diğer taraftan Wall (1996) geleneksel araçların öğretim yöntemini de etkilediğini ifade etmiş ve öğretmenlerin diğer aktiviteleri bu testler uğruna harcayarak çeşitli sınava hazırlık alıştırmaları yapmayı tercih ettiklerini öne sürmüştür. Geleneksel değerlendirmeye psikolojik bir bakış açısı sunan Broadfoot'a (2003) göre ise, standart testler

öğrencilerin motivasyonları, ilgileri ve çabalarına odaklanmadan onları pasif bir alıcı konumuna getirdiği için psikolojik olarak da onları olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Zaman içerisinde öğrenme ve öğretim yöntemlerinin doğasına ilişkin gelişen anlayışın değerlendirme yöntemlerinin değişimini de zorunlu kıldığı söylenebilir. Özellikle bir şeyler öğrenmenin niçin önemli olduğu ve bilginin karmaşık ve gerçek yaşam durumlarında nasıl başarılı bir şekilde kullanılabileceğine ilişkin soruların vurgulanmaya başlamasıyla (Letina, 2014); geleneksel değerlendirmenin sunduğu yüzeysel geribildirimlere yönelik eleştiriler gelmeye başlamıştır (Higuchi, 1993). Alternatif değerlendirme olarak adlandırılan bu yeni anlayışla artık öğrencilerin neyi hatırladıkları veya ezberlediklerinden çok ne ürettiklerine dayalı değerlendirmeler yapılması görüşü ön plana çıkmıştır (Huerta-Macias, 1995). Buhagiar'ın (2007) ifade ettiği gibi, alternatif değerlendirme daha yüksek seviyedeki eğitsel çıktıları kazandırmak için öğretmenlerin yönelmesi gereken bir alandır. Alternatif değerlendirme öğrencilerin düşünme, analiz yapma, bilgiyi yeni durumlarda kullanma ve kavramlar arasında ilişki kurma yeteneklerini tespit etmeye çalışır (Earl & Cousins, 1995). Bu tür değerlendirmeler öğrenci merkezlidir ve öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini kontrol etmeleri ve sorumluluk almaları için onları motive eder (Stiggins, 1997). Ayrıca öğretim sürecinin sonunda ve kısıtlı koşullar altında yürütülen geleneksel değerlendirmelerin aksine, informal ve süregelen bir süreç içerisinde devam eden alternatif değerlendirme, öğrencilere öğrenmeyi daha çok deneyimleyebilmeleri için bol bol fırsat sunmaktadır (Huerta-Macias, 1995). Brown ve Hudson (1998) alternatif değerlendirmenin sunduğu fırsatları şu şekilde özetlemiştir:

- ✓ Öğrencilere her gün sınıfta normal bir şekilde yaptıkları görevlerle değerlendirilme olanağı tanır
- ✓ Ürünün yanında süreç de değerlendirilir
- ✓ Öğrencilerden bir şey yapmaları, yaratmaları, üretmeleri ya da performans göstermeleri beklenir
- ✓ Anlamalı öğretim aktivitelerini içeren görevler sunar
- ✓ Öğrencilerin problem çözme ve üst düzey düşünme becerilerini geliştirir
- ✓ Öğrencilere zayıf ve güçlü yanlarıyla ilgili bilgi sağlar
- ✓ Hümanistiktir ve insanların makine olmadığını göz önünde bulundurarak bir puanlama sunar.
- ✓ Öğretmenlerin yeni öğretici ve değerlendirici roller üstlenmelerini gerektirir.

Geleneksel değerlendirmede genellikle öğrencilerin alıcı becerilerine yönelik yeterliklerini ölçmek için kullanılan seçmeyi gerektiren testlerin (Anderson, 1998) aksine, alternatif değerlendirme öğrenciye anlamlı ve ilginç gelen ve gerçek yaşamla bağlantılı pek çok farklı yeterlik alanının değerlendirilmesi için kapsayıcı teknikler sunar (Duban ve Küçükylmaz, 2008). Değerlendirmeyi öğrenmenin bir parçası olarak gören alternatif yaklaşım, öğrenci yeteneklerini ve onların problem çözme becerilerini değerlendirirken öğrenci ürün dosyası, öz-akran değerlendirme, performans değerlendirme, proje, portfolyo gibi pek çok teknik işe koşar (Mintah, 2003). Brown'a (2004) göre, alternatif değerlendirme stratejileriyle öğrenciler eleştirel düşünme becerilerini geliştirerek kendi öğrenmelerinin, ürettiklerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin üzerine analiz yapma fırsatı bulurlar. Örneğin, alternatif değerlendirme tekniklerinden olan öz değerlendirmeyle, öğrenciler yansıtıcı bir bakış açısıyla kendi yeterlikleriyle ilgili yargıda bulunabilir ve bu durum onların kendilerine olan güvenleri ve motivasyonlarını arttırabilir (Nurov, 2000).

Geleneksel ve alternatif değerlendirme yaklaşımlarının kuramsal ve pragmatik olarak pek çok farklı yönlerinin olduğu ve içinde çeşitli avantaj ve dezavantajları barındırdıkları söylenebilir. Nasab'a (2015) göre geleneksel değerlendirme araçlarının sunduğu en önemli avantaj, uygulanma ve puanlamasının kolay ve objektif olmasıdır. Ancak geleneksel değerlendirmede kullanılan testler çoğunlukla seçmeyi gerektiren cevaplara dayandığı için öğrencilerin üretimsel becerilerinin kontrolü ihmal edilmekte ve belirli alanlardaki bilgi ve yeterlikleri ölçülmektedir. Ayrıca Bailey (1998) geleneksel değerlendirmelerin tek bir beceriye ve hıza dayalı ve norm-referanslı olduklarını vurgulayarak, bu tür değerlendirmelerin otantik olmadığını eklemiştir. Diğer taraftan, alternatif değerlendirmelerin doğası gereği öğretim süreci boyunca devam ettiği ve öğrenenlerin eğitsel alanlardaki üretimsel beceriler de dahil olmak üzere pek çok yeterlik alanındaki gelişim süreçlerine ayna tuttuğu ifade edilmiştir (Hamayan, 1995).

Biçimlendirici ve Özetleyici Değerlendirme

Biçimlendirici (formative) değerlendirme, öğrencilerin performansını sadece sınamak için değil aynı zamanda onların gelişimini izlemek ve geliştirmek için tasarlanmış bir değerlendirme türüdür (Wiggins, 1998). Black ve William'a (2010) göre, biçimlendirici değerlendirme öğrenim ve öğretim aktivitelerini düzenlemek için geribildirim sunan ve hem öğrencilere hem de öğretmenlere kendilerini değerlendirme fırsatı tanıyan bir değerlendirmedir. Biçimlendirici değerlendirme öğrenmenin değerlendirilmesi anlayışından ziyade değerlendirmenin öğrenme için yapıldığı felsefesine dayanmaktadır (Stiggins, 2002). Yani bu yöntemdeki temel amaç öğrenci performanslarının değerlendirilmesiyle ortaya çıkan verileri onların başarılarını arttırmak için kullanmaktır. Böylece ortaya çıkan geribildirimlerle sadece mevcut durumla ilgili analiz yapılmakla kalmayıp öğrencilerin gelecekteki başarılarını olumlu olarak etkilemek istenmektedir (Nichols, Meyers & Burling, 2009).

Dolayısıyla biçimlendirici değerlendirmenin temel özelliklerinden birinin öğrenme eksikliklerinin farkına varmak ve bunları gidermek olduğu söylenebilir. Bu değerlendirme türünde göze çarpan bir diğer özellik ise değerlendirme uygulamalarının öğretim süreci boyunca devam etmesidir. Böylece sürece yayılan bu değerlendirme yönteminden elde edilen bilgiler ışığında öğretim sürecinin yeniden planlanması yapılabilir (Dick, Carey & Carey, 2001). Biçimlendirici değerlendirmenin temel olarak öğrencilerin devam eden gelişimine odaklanmasından dolayı, Brown (2004) neredeyse her tür informal değerlendirme türünün biçimlendirici değerlendirme olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre öğrencilerin hatalarının düzeltilmesi, yorum yapıldığı veya onlara bir öneride bulunulduğu zaman sunulan geribildirimlerin amacı onların becerilerini geliştirmektir. Ya da bir öğretmen biçimlendirici değerlendirmenin sunduğu bu veriler sayesinde öğrenme süreci boyunca kullandığı öğretim tekniklerini değiştirebilir. Bu düşüncüyü destekleyen Cook'a (2009) göre biçimlendirici değerlendirmeler kendiliğinden ve planlı olmak üzere iki şekilde gerçekleşebilir. Kendiliğinden gerçekleşen değerlendirmelerin Brown'un da öne sürdüğü gibi öğretim etkinlikleri boyunca yapılan soru cevap etkinlikleri veya öğrenci hatalarını düzeltme gibi faaliyetlerle uygulandığı belirtilirken; ara sınav, ev ödevleri, projeler gibi aktivitelerle ise planlı bir şekilde yapılabileceği vurgulanmıştır (Akt. Dixon & Worrel, 2016). William ve Thompson'a (2008) göre, biçimlendirici değerlendirmede önemli olan ne şekilde uygulandığından ziyade öğretmenlerin öğrenci gelişimini destekleyici stratejileri planlı ya da plansız mutlaka kullanmaları gerektiğidir. Bir diğer değerlendirme türlerinden olan özetleyici (summative) değerlendirme ise genel olarak öğrencilerin okulu bitirmeleri, bir derece almaları ya da sertifika verilmesi gibi durumlarda öğrencilerin yeterlik düzeyleri ile ilgili bir karar vermek için kullanılır (OECD, 2013).

Öğrencilere ve öğretmenlere geribildirim sunması amacıyla kullanılan biçimlendirici değerlendirmenin aksine özetleyici değerlendirme, katılımcılar için önemli sonuçları olan bir süreçtir ve öğrenmenin ne ölçüde gerçekleştiğiyle ilgili nihai bir yargıya ulaşmak için kullanılır (Gardner, 2010). Final sınavları, ülke genelinde yapılan sınavlar, lise, üniversite giriş sınavları ve dönem sonu ödevleri gibi sonuca ve ürüne dayalı testler özetleyici değerlendirmenin örneklerindedir (Dixon & Worrel, 2016). Bu özetleyici değerlendirme araçları sadece çoktan seçmeli standart testleri değil aynı zamanda performans görevlerini de içermektedir. Böylece öğrencilerin genel olarak başarı ya da başarısızlık durumlarıyla ilgili karar vermek için sonuca bakılsa da aslında problem çözmeleri ve eleştirel düşünceleri gerekmektedir (Common Core Standards, 2014).

Biçimlendirici ve özetleyici değerlendirmenin temel özellikleri karşılaştırıldığında, biçimlendirici değerlendirmenin öğrenim sürecine daha fazla katkı sunduğu söylenebilir. Nitekim Harris (2007) ve Taras (2008) yaptıkları çalışmalarla biçimlendirici değerlendirmenin özetleyici değerlendirmeden daha öncelikli ve önemli olduğuna dair bulguları paylaşarak bu düşüncüyü desteklemişlerdir. Benzer bir bulguya Kordes, Sicherl & Brunauer'in (2014) araştırmasında ulaşılmış ve öğrencilerin biçimlendirici değerlendirme süreçleri kullanıldığı zaman daha olumlu tutumlar geliştirdikleri saptanmıştır. Diğer taraftan alanyazında biçimlendirici değerlendirmenin öğrenim ve öğretim sürecine sunduğu katkılar bakımından özetleyici değerlendirme karşısındaki üstünlüğünü vurgulayan çalışmalar göze çarpsa da Black ve William (1998) yabancı dil öğrenimiyle ilgili yaptıkları çalışmada, biçimlendirici değerlendirmenin etkililiğiyle ilgili herhangi bir kanıtı ulaşılmamıştır. Mahshanian, Shoghi ve Bahrami'ye (2019) göre ise bu değerlendirme türlerini birbirinden bağımsız bir şekilde kullanmaktansa bütünleştirip kullanmak daha yüksek düzeyde öğrenmelerin gerçekleşmesini sağlayacaktır.

Formal ve İnfomal Değerlendirme

Formal değerlendirmeler öğrencilerin belirli bir değerlendirme amacı için çeşitli görevleri yerine getirmeleridir (Scanlan, 2012). Formal değerlendirmeler önceden belirlenmiş, yapılandırılmış ve standart bir hale getirilmiş ölçme araçları kullanılarak yapılır (Wortham & Hardin, 2012). Brown'a (2004) göre, bu tür değerlendirmeler bilgi ve becerilerin kaynağına ulaşmak için özel olarak tasarlanmış süreçlerdir. Ayrıca öğrenci başarılarıyla ilgili bir değer yargısına ulaşmak için sistematik, planlı ve yapılandırılmış bir şekilde yürütülmektedir. Çoğu formal değerlendirmelerin temelini özetleyici değerlendirmelere dayandığını belirten Scanlan'a (2012) göre, bu tür değerlendirmelerin doğası gereği karar verici bir mekanizma olmalarından dolayı daha yüksek geçerlik ve güvenilirlik indekslerine sahip olmaları beklenmektedir. Diğer taraftan informal değerlendirmeler görüşme, gözlem, sınıf içi etkinlikler gibi standart olmayan ya da önceden yapılandırılmamış ölçme ve değerlendirme tekniklerini kapsamaktadır (McAfee & Leong, 2012).

Biçimlendirici değerlendirmede olduğu gibi planlanmamış ve kendiliğinden gelişen değerlendirmeleri ifade etmek için kullanılır (Brown, 2014). Daha çok öğretmen yapımı olan informal değerlendirme araçlarını hazırlamak ve uygulamak standart testlerde olduğu gibi uzmanlık gerektirmeyebilir (Kargın, 2007). Popham'ın (2009) tanımlamasına göre ise formal ve informal değerlendirmelerin ikisi de sınıf içi değerlendirmelerdir ve biçimlendirici değerlendirmenin bir alt grubudur. Popham bu tür değerlendirmelerin öğrencilerin ne bildikleri ve asıl potansiyellerinin ne olduğunu ortaya çıkarmak, programda bir değişiklik yapmak ve kullanılan öğretim yöntemlerinin uygun ve etkili olup olmadığını saptamak için öğretmenler tarafından kullanıldığını belirtmiştir.

Doğrudan ve Dolaylı Değerlendirme

Öğrenci başarıları hakkında verilecek kararlara doğrudan veya dolaylı yapılacak ölçümlerle ulaşılabilmektedir. Merhout vd. (2008) doğrudan ölçmeyi, öğretim programının öngördüğü öğrenme çıktılarını öğrencilerin ne düzeyde kazandığını tespit etmek için, ortaya çıkan öğrenci ürünlerini sistematik ve objektif bir şekilde sınamak olarak tanımlamaktadır. Menhart'a (2011) göre doğrudan değerlendirme ilk olarak öğrenci performansının ölçülmesini ve ardından onların başarı-başarısızlık durumları hakkında bir 26 sonuca varmayı ifade etmektedir. Bu karar verme sürecinde kullanılacak doğrudan ölçme araçları, öğrencilerin performansını göstermelerini sağlayan öğretmen yapımı testler, ödevler, dönem sonu yapılan sınavlar ve projeler gibi değerlendirme araçlarını kapsamaktadır (Rajak, Shrivastava, Tripathi, 2019). Doğrudan ölçmeye farklı bir perspektif sunan Hughes' a (2003) göre, konuşma ve yazma gibi üretimsel becerilerin test edilmesi amaçlandığı zaman doğrudan ölçümler yapmak daha kolaydır. Öğrenenler konuşma ve yazma becerilerine yönelik davranışları doğrudan bir şekilde gösterebildikleri için onların bu alanlardaki yeterlikleriyle ilgili bir sonuca varmak daha kolay olacaktır. Ancak okuma ve dinleme becerileri ölçülmek istendiğinde, öğrenenlerin önce dinleme ve okuma yapmaları ve ardından bunu başarılı bir şekilde yaptıklarını göstermeleri gerekmektedir. Doğrudan yapılan ölçümlerin aksine dolaylı değerlendirmeler, öğrenci performansının doğrudan ölçülmesini amaçlamaz ancak bu konuda yararlı bilgiler sunabilir (Yamayee & Albright, 2008). Dolaylı değerlendirme öğrenme çıktılarıyla ilgili becerileri öğrencilerin ne düzeye algıladıklarını belirlemek için kullanılır (Merhout vd., 2008).

Hughes'ın (2003) tanımlamasına göre ise, öğrenci başarısını dolaylı olarak sınamak demek ölçmek istediğimiz temel becerilerin alt becerilerini öğrencilerin ne düzeyde gerçekleştirdiğini ortaya koymak demektir. Örneğin, TOEFL sınavında yazma becerisini ölçmek için öğrencilerden cümle içindeki uygun olmayan ya da hatalı yapıları belirlemesini istemek gibi (Hughes, 2003). Diğer taraftan Bailey (1998), dolaylı ölçme ve değerlendirme sürecinin dil becerilerinin nasıl tanımlandığına bağlı olarak anlam kazandığını ifade etmiştir. Ona göre eğer yazma becerisinin daha çok dilbilgisiyle ilgili olduğunu düşünüyorsanız, o zaman bu beceriyi ölçmek için dilbilgisi temelli ölçümler yaparsınız. Sesletim bilgisini konuşma becerisinin önemli bir alt becerisi olarak kabul ediyorsanız o zaman da sesbirim bilgisine yönelik sorularla bu beceriyi değerlendirirsiniz (Akt. Yavuz-Kırık, 2008). Dolayısıyla ölçmek istediğiniz beceriyi çoktan seçmeli sorular, doğru-yanlış testleri gibi daha yapay uygulamalar kullanarak öğrencilerin performanslarına dair çıkarımlarda bulunabilirsiniz (Davies vd., 1999).

Nesnel ve Öznel Değerlendirme

Öğrencilerin sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sürecinde yapılan puanlamalar nesnel veya öznel ölçütlere göre gerçekleşebilir. Bachman'a (1990) göre eğer sınavı alan kişilerin sorulara verdikleri yanıtlar önceden kararlaştırılan kriterlere uygun puanlanıyorsa nesnel değerlendirme; ancak puanlayıcının doğru cevaplara karar vermesi bir yorumlama gerektiriyorsa bu bir öznel değerlendirmedir (Akt. Ölmezer-Öztürk, 2018).

Çoktan seçmeli, kısa cevaplı, eşleştirmeli soruların içinde bulunduğu seçmeyi gerektiren testlerde doğru cevap önceden belirlendiği için nesnel bir değerlendirme; diğer taraftan açık uçlu sorular ya da proje görevlerinin puanlanması işlemi ise öznel bir değerlendirme gerektirmektedir (Baran, 2020). Dolayısıyla nesnel değerlendirme okuduğunu anlama, sözcük, dil yapıları gibi yeterlikleri ölçerken, öznel değerlendirmenin ise fikirleri, üretkenliği ve yaratıcılığı ölçtüğü söylenebilir. Nesnel ve öznel değerlendirmeleri karşılaştıran Shaban'a (2014) göre, nesnel değerlendirmeler öğrencilerin kısa bir sürede cevaplama gereken soruları içerdiğinden daha geçerli ve güvenilir sonuçlar elde edilmektedir. Ama öznel değerlendirme öğrencilerin deneyimlerine dayanmaktadır. Öğrencinin sunduğu yanıtlar farklı puanlayıcılar tarafından aynı yorumlanmayabilir. Bu yüzden geçerlik ve güvenilirlik indeksleri daha düşüktür.

Norma ve Ölçüte Dayalı Değerlendirme

Norma ve ölçüte dayalı değerlendirme ölçme sonuçlarının yorumlanmasıyla ilgili bilgi sağlayan değerlendirme türleridir (Hughes, 2003). Yurt içi kaynaklarda norma ve ölçüte dayalı değerlendirme yerine bağıl ve mutlak değerlendirme kavramlarının kullanıldığı görülmektedir (Tekin, 2004; Nartgün, 2007; Atılğan, 2018).

Bu kavramların ölçme değerlendirme sürecinde aynı uygulamaları içermelerinden dolayı anlam olarak örtüşükleri söylenebilir. İlk olarak Glaser (1963) tarafından kavramsallaştırılan ölçüte bağlılık kavramı özellikle testlerin kapsam geçerliğini ve kullanılabilirliğini arttırmak amacıyla ortaya çıkmıştır (Shepard, 1980). Bond'a (1996) göre bu iki değerlendirme türü amaçları, içerik seçim yöntemleri ve ölçme sonuçlarının puanlamasının nasıl yapılacağı gibi pek çok yönden farklılık göstermektedir. Norma dayalı değerlendirme öğrencilerin test puanlarının belirli bir normla karşılaştırıldıktan sonra başarı ya da başarısızlık durumlarına karar verildiği bir değerlendirme türüdür (Shepard, 1980). Norma dayalı değerlendirmede öğrencilerin performansı gruptaki akranlarıyla karşılaştırılır ve aldıkları puanlara göre sıralanır (Burton, 2006). Öğrencileri aldıkları test puanlarına göre bu şekilde sıralamak genellikle "çan eğrisi" olarak tanımlanır (Burton, 2006). Yani önceden kararlaştırılan bir başarı ölçütü yerine sınava giren öğrencilerin aldıkları puanların ne düzeyde yeterli olduğu diğer sınava girenlerin puanları referans alınarak yorumlanır (Hussain, Tadesse & Sajid, 2015).

Örneğin bir öğrencinin aldığı puanın yüzdelik dilimi 34 ise, bu öğrenci norm gruptaki öğrencilerin % 34'ünden daha iyi bir performans göstermiş demektir (Bond, 1996). Norma bağlı değerlendirmelerde gruptaki bireylerin puanları yüzdelikler, Z, T gibi standart puanlar, normal dağılım eğrisi altında kalanlar, standart sapma ve sınıfın başarı ortalaması gibi grup puanları ölçüt alınarak değerlendirilir (Atılğan, 2018). TOEFL gibi standart testlerden alınan puanların yorumlanması norma bağlı değerlendirmeye örnek gösterilebilir (Brown, 2004) Bir ölçüte dayalı yapılan değerlendirme ise norma dayalı değerlendirmeden farklı olarak öğrenci başarısının gruptaki diğer öğrencilerden bağımsız olarak önceden belirlenen ölçütlerle karşılaştırılarak bir karara varmaya dayanır (Cox & Vargas, 1966).

Scarino'ya (2005) göre bu ölçütler şu amaçlara hizmet etmektedir: Değerlendirme için savunulabilir bir çerçeve sunmak, ihtiyaçları tanımlamak ve açıklamak, bir bağlam oluşturmak, alınan kararlarını ispatını kolaylaştırmak, öznelliğe ve önyargılara karşı önlem almak ve adil değerlendirmeyi garantilemek. Shepard (1980) bu ölçütlerin iyi bir şekilde önceden belirlenmesiyle, öğrenci performanslarının doğru olarak puanlanabileceğini belirtmiştir. Alan taramalarında mutlak değerlendirme olarak yer bulan bu değerlendirme türünü Erkuş (2006), öğrenci performansının yeterli olarak kabul edilmesi için çeşitli yollarla önceden belirlenmiş olan minimum standart bir değer referans alınması olarak tanımlamıştır. Örneğin, MEB'in puan ortalaması 45 puan ve üstü olanlar başarılı sayılır ölçütü buna örnek verilebilir. Nartgün (2007) mutlak değerlendirmenin genel olarak işlem adımlarını şu şekilde özetlemiştir: İlk olarak değerlendirme ölçütleri belirlenir. Sonra ilgili derse ilişkin öğretim çalışmaları yürütülür. Ardından öğrencilerin erişmeye çalıştıkları kazanımlarla ilgili sınav yapılır. Son olarak ise her bir

öğrencinin elde ettiği puanlar önceden belirlenen ölçütle karşılaştırılarak ne düzeyde başarı sağladığıyla ilgili yargıya ulaşılır. Shepard'a (2008) göre değerlendirme öncelikleriyle ilgili bir başkalaşmanın yaşandığına dair kanıtlardan biri norma bağlı değerlendirmeden ölçüte bağlı değerlendirmeye yavaş ama istikrarlı bir geçişin olduğudur. Bu durum bizim değerlendirme amacıyla ilgili kolektif düşüncemizin de paralel bir şekilde değişmesini sağlamış ve öğrencileri sadece başarılarına göre kıyaslamaktansa kimin hangi standardı karşılayıp karşılayamadığını sorgulamamıza katkı sunmuştur.

Sonuç olarak şimdiye kadar incelenen ölçme değerlendirme yaklaşımlarının temel anlayış ve uygulamaları göz önünde bulundurulduğunda, değerlendirmenin hangi amaçla, ne zaman, nasıl ve hangi ölçütlerle yapıldığına dair sorulara verilecek yanıtların ölçme değerlendirme ilkelerine uygun bir çerçevede temellendirilmesinin, öğrenci performanslarına yönelik doğru karar verilmesini kolaylaştıracağı söylenebilir. Değerlendirmeyi öğrenmenin önemli bir partneri olarak gören Brown (2004), uygulayıcılara rehberlik yapması için iyi bir değerlendirmenin genel özelliklerini şu şekilde özetlemiştir:

1. Hem formal hem de informal periyodik değerlendirmeler öğrenci gelişiminin yapıtaşları olarak işe koşulduğunda öğrencilerin motivasyonu artacaktır.
2. Doğru değerlendirmeler bilginin akılda tutulması ve sağlamaştırılmasını kolaylaştırır.
3. Değerlendirme daha sonraki çalışmalar için gereken güçlükleri ve önemli noktaları saptamaya yardımcı olur.
4. Değerlendirme öğrencilerin öz değerlendirmelerini ve gelişimlerini destekleyerek öğrenci özerkliğini teşvik eder.
5. Değerlendirme öğrenenlere kendileri için hedef koymaya yönlendirir.
6. Değerlendirme öğretimin etkililiğini sınamaya yardım eder.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi üzerine yapılan bu araştırmada, var olan durum olduğu gibi yansıtılmaya çalışıldığından tarama türünde nitel bir araştırmadır. Nitel araştırma, nitel veri toplama tekniklerinden gözlem, görüşme veya doküman analizi kullanılarak algıların ve olayların gerçek ortamında bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasına yönelik nitel sürecin izlendiği araştırmalardır. Araştırma deseninin oluşmasında ve toplanan verilerin analizinde tümevarım yaklaşımı izlenir (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 41).

Evren ve Örneklem

Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ilinde görev yapan öğretmenler, oluşturmaktadır. Bu kapsamda 2022-2023 eğitim öğretim yılı için Ankara ilinde görev yapan 12 öğretmene ulaşılmıştır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi seçilmiştir. Bu örneklemede amaç, nispeten küçük bir örneklem oluşturmak ve örneklemede incelenen bireylerin heterojenliğini, yani var olan probleme kimlerin taraf olabileceğini maksimize etmektir (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s. 108). Bu modele göre sınıf öğretmenleri dahil edilmiştir.

Veri Toplama Araçları

Öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesini ortaya koymak için görüşme yöntemi kullanılmıştır. Stewart ve Cash (1985) görüşmeyi, "önceden belirlenmiş ve ciddi bir amaç için yapılan, soru sorma ve yanıtlama tarzına dayalı karşılıklı ve etkileşimli bir iletişim süreci" olarak tanımlamaktadırlar. Bireylerin deneyimlerine, tutumlarına, duygularına, şikâyetlerine ve inançlarına ilişkin bilgi toplamada etkili bir yöntem olması sebebiyle sosyal bilimler alanında oldukça tercih edilen bir veri toplama yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 129). Yapılan araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Görüşme soruları literatür taraması neticesinde okul yönetimindeki işlevler (Şişman, 2015 ve Taymaz, 2019) dikkate alınarak oluşturulmuştur. Veri toplama aracında 3 bölüm oluşturulmuştur. İlk bölümde literatür hakkında verilmiştir. İkinci bölümde öğretmenlerin görev yaptığı okul verilmiştir. Üçüncü bölümde öğretmenlerin

etkili sınıf yönetiminde karşılaştıkları y sorunlar, sorunların kaynakları ve çözüm yollarını içeren sorulara yer verilmiştir.

Verilerin Toplanması

Verilerin analizinde nitel araştırma tekniği olan "içerik analizi" kullanılmıştır. İçerik analizinin temel amacı, toplanan verileri açıklayabilecek kavramları ve ilişkileri bulmaktır. İçerik analizinde veriler, kavramların ve temaların keşfedilebileceği daha derin bir düzeyde işlenir (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s.227).

Araştırmanın verileri, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında Ankara ilinde yapan görev yapan 12 öğretmen ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler neticesinde elde edilmiştir. Öncelikle tüm okul kademelerini yansıtacak ve farklı açılardan değişkenlik oluşturabilecek 12 öğretmen ile görüşülerek çalışma hakkında bilgi verilmiştir.

Verilerin Analizi

Araştırma verilerinin çözümlenmesinde nitel analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, birbirine benzeyen verilerin belirli kavram ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek okuyucunun anlayabileceği şekilde düzenlenmesidir. Buradaki amaç toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 242). Bu sebeple okul müdürleri ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde elde edilen yazılı metinler okunarak sorunlar yönetim işlevleri başlıkları altında kodlanarak ayrı ayrı gruplandırılmıştır. Oluşturulan kodlar tekrar gözden geçirilerek doğruluğu teyit edilmiştir. Görüşme yapılan öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi ise betimsel analiz ile analiz edilerek sunulmuştur.

BULGULAR

Araştırmanın bu kısmında öğretmenlerin ölçme ve değerlendirmeye dair bulgularına yer verilmiştir.

Araştırmanın Birinci Sorusuna Dair Bulgular

Araştırmanın birinci sorusunda Bir ölçme aracı hazırlarken planlama yapılmasıyla ilgili görüşleriniz nelerdir? Sorusu sorulmuştur. Buna ilişkin araştırmaya katılan katılımcıların verdiği cevaplar aşağıdaki tabloda kategorize edilerek sunulmuştur.

Tablo 1: Ölçme Aracı Hazırlarken Planlama Yapılmasıyla İlgili Görüşler

CEVAPLAR	KATILIMCI KODU	N
Planlama Yapılmalı	K1, K2, K4, K6, K8, K10, K12	7
Güvenilir ve Uygulanabilir Ölçme Araçlarının Kullanımı	K3, K5, K7, K9	4
Diğer	K11	1

K1: Kesinlikle bir planlama yapılmalı.

K2: Ölçme aracı hazırlanırken planlama yapılması görüşündeyim.

K3: Ölçme aracı hazırlanırken, bu aracın güvenilir ve uygulanabilir olmasına dikkat etmek gerekir.

K4: Planlama yapılmalı.

K5: Yapılması düşünülen iş için hazırlanan aracın, o iş uygunluğu göz önüne alınmalı.

K6: Yapılan her işte, hazırlanan her ekipmanda plan şarttır.

K7: Güvenilirlik ve uygulanabilirlik ilkesi göz ardı edilmemeli.

K8: Plansız olmaz.

K9: Ölçüm araçlarının kullanılması için yapılan hazırlıkta, güvenilirliği dikkate alınmalıdır.

K10: Planlama yapılması gerekir.

K11: Bu konuda pek fikrim yok.

K12: Yapılacak olan veya hazırlık aşamasında olan her şey için planlama olmalı.

Araştırmanın birinci sorusunda bir ölçme aracı hazırlarken planlama yapılmasıyla ilgili görüşler bildirilmiştir. Bu görüşe dair iki ana gruba ayrılan cevaplar kategorize. Buna ilişkin öğretmenler ölçme

aracı kullanırken planlama yapma ile ilgili ‘‘Planlama yapılmalı’’ düşüncesinde olan K1, K2, K4, K6, K8, K10 ve K12 kodlu katılımcılardır. İkinci ana grup incelendiğinde ‘‘Güvenilir ve Uygulanabilir Ölçme Araçlarının Kullanımı’’ kanısında olan katılımcılar ise K3, K5, K7 ve K9 şeklindedir. Diğer görüşünde olan katılımcılar ise K11 kodlu katılımcı belirtmiştir. Buna ilişkin araştırmaya katılan katılımcılar genel olarak ölçme aracı hazırlarken ölçme ve değerlendirmeye ilişkin planlama ve programlama dahilinde hazırladığı görüşündedir. Ölçme ve değerlendirmede kullanılan ölçütün mutlak olduğu değerlendirme türüdür. Mutlak değerlendirmede ölçüt önceden belirlenen herkes için aynı olan sabit bir eşik değeridir. Mutlak ölçüt, yüzdeler ya da not olarak ifade edilir. Aslında bir konu alanındaki yeterlik sınırınıdır. Mutlak değerlendirmede bir öğrencinin başarısı değerlendirilirken öğrencinin önceden belirlenen sınıra ulaşmış olup olmadığına bakılır. Bir öğrencinin başarısı diğer öğrencilerin başarısıyla kıyaslanarak bir sonuca ulaşılmaz, önceden belirlenen ölçütle kıyaslanarak karara ulaşılır. Örneğin geçme notunun 50 puan olduğu bir sınav mutlak değerlendirmeye örnektir. Çünkü sınavdan 50 puan ve üzeri alan herkes sınavı geçecektir. Bu ölçüt önceden belirlenmiştir ve bir kişinin başarısı içinde bulunduğu grubun başarısından etkilenmeyecektir.

Araştırmanın İkinci Sorusuna Dair Bulgular

Araştırmanın ikinci sorusunda Ölçme aracı geliştirirken veya bir ölçme aracını kullanmaya karar verirken geçerlik, güvenilirlik ve kullanılabilirlik özelliklerinin sağlanmış olması hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Buna ilişkin araştırmaya katılan katılımcıların verdiği cevaplar aşağıdaki tabloda kategorize edilerek sunulmuştur.

Tablo 2: Ölçme Aracı Geliştirirken veya Bir ölçme Aracını Kullanmaya Karar Verirken, Geçerlik, Güvenilirlik ve Kullanılabilirlik Özelliklerinin Sağlanması Hakkındaki Görüşleriniz Nelerdir Sorusuna İlişkin Tablo

CEVAPLAR	KATILIMCI KODU	N
Geçerli, güvenilir ve kullanılabilir olması	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K9, K10	8
Diğer	K7, K8, K11	3

K1: Ölçmenin gerçek başarıyı belirtmesi için testin geçerli, güvenilir ve kullanılabilir olması gerekiyor.

K2: Geçerlilik, güvenilirlik ve kullanılabilirlik özelliği sağlanması doğru dönüt almak ve öğrencinin kendini değerlendirmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum

K3: Geçerli güvenilir aynı zamanda kullanılabilir bir ölçme aracı olmalı

K4: Bir ölçme aracının geçerli, güvenilir ve kullanılabilir olması önemlidir çünkü anlatılan konuların ne derece algılandığının geri bildirimini en iyi şekilde almamızı sağlar.

K5: Ölçme aracının geçerliliği , güvenirliliği ve kullanılabilirliği sağlanmış olmalı

K6: Üç özelliğinde olması hem kullanıcı hem kullanan açısından önemlidir

K7: Uygulanabilir bir ölçme aracıdır

K8: Güvenilir olması ve adil olması

K9: Doğru ölçme için hepsine dikkat ederim. Özellikle soru sayısı ve tarzı önemli.

K10: Hepsini kendi kategorisinde doğru bir ölçme yapabilmek için çok önemli

K11: Ölçme aracının hatalardan arınıklığı, amaca hizmet etme derecesi ve zaman, maliyeti açısından tasarruflu olması gerekiyor.

Araştırmanın ikinci sorusunda Ölçme aracı geliştirirken veya bir ölçme aracını kullanmaya karar verirken geçerlik, güvenilirlik ve kullanılabilirlik özelliklerinin sağlanmış olması hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Buna ilişkin araştırmaya katılan katılımcıların verdiği cevaplar incelendiğinde; K1, K2, K3, K4, K5, K6, K9 ve K10 kodlu katılımcıların, araçların, geçerlik, güvenilirlik ve kullanılabilirlik özelliklerinin tamamının bulunması gerektiğini bildirmişlerdir. K7, K8 ve K11 kodlu katılımcıların ise, birbirinden farklı ve bağımsız olarak, K7: *Uygulanabilir bir ölçme aracıdır*, K8: *Güvenilir olması ve adil olması*, K11: *Ölçme aracının hatalardan arınıklığı, amaca hizmet etme derecesi ve zaman, maliyeti açısından tasarruflu olması gerekiyor* şeklinde değerlendirdikleri ve görüş bildirdikleri görülmüştür.

Araştırmanın Üçüncü Sorusuna Dair Bulgular

Araştırmanın üçüncü sorusunda Hazırladığımız ölçme araçlarının öğretim programının kazanımlarına uygun olması için nelere dikkat ediyorsunuz? Buna ilişkin araştırmaya katılan katılımcıların verdiği cevaplar aşağıdaki tabloda kategorize edilerek sunulmuştur.

Tablo 3 : Ölçme Araçlarının Öğretim Programının Kazanımlarına Uygunluğu

CEVAPLAR	KATILIMCI KODU	N
Kazanımlarına uygun olup olmadığına	K1, K2, K5, K6, K7, K10, K12	7
Verilerin doğru olup olmadığına	K3, K4	2
Diğer	K8, K9, K11	3

K1: Kazanımları listeliyorum.

K2: Kazanımlarına uygun olması için, kazanımlara uygun ölçme tekniği seçerim

K3: Geçerli güvenilir aynı zamanda kullanışlı bir ölçme aracı olmalı

K4: süre zarfında hangi konularda neyi öğrenmelerini bekliyorsam ona göre hazırlıyorum. Kolay, normal ve zor derecede olan soruların olmasına gayret gösteriyorum. Soruların anlaşılır ve net olmasına dikkat ediyorum.

K5: Ünite konularını kapsamasına ve mümkün olduğunca işlenen bütün kazanımların bulunmasına dikkat ediyorum.

K6: Ölçme aracında eşit kazanım dağılımına dikkat ediyorum

K7: Kazanımlara göre hazırlarım

K8: Planlara bakarak

K9: Ünite sonu ölçeklerinden faydalaniyorum,

K10: Kazanım bazlı, seviyede uygun bildiklerini kullanıp transfer edebileceği, ölçme araçlarını kullanmaya çalışırım

K11: Belirtke tablosu hazırlıyorum

K12: Hedef kazanımları içermesine riayet ediyorum.

Araştırmanın birinci sorusunda Hazırladığımız ölçme araçlarının öğretim programının kazanımlarına uygun olması için nelere dikkat ediyorsunuz? Buna ilişkin araştırmaya katılan katılımcıların verdiği cevaplar 3 grupta ele alınmıştır. Bunlar; kazanımlarına uygun olup olmadığı, verilerin doğru olup olmadığı ve diğer şeklinde değerlendirilmiş ve katagorize edilmiştir. K1, K2, K5, K6, K7, K10 ve K12 kodlu katılımcıların, kazanımlarına uygun olup olmadığı hususunu baz aldıkları, K3 ve K4 kodlu katılımcıların, verilerin doğru olup olmadığını baz aldıkları, K8, K9 ve K11 kodlu katılımcıların ise, planlarına bakarak, ölçeklerine bakarak ve belirtke tablosu hazırlamak suretiyle değerlendirdikleri ve bu hususlara dikkat ettikleri hususunu belirtmişlerdir.

Araştırmanın Dördüncü Sorusuna Dair Bulgular

Araştırmanın dördüncü sorusunda Öğrencilerin tüm beceri alanlarının değerlendirilmesine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Buna ilişkin araştırmaya katılan katılımcıların verdiği cevaplar aşağıdaki tabloda katagorize edilerek sunulmuştur.

Tablo 4 : Öğrencilerin Tüm Beceri Alanlarının Değerlendirilmesi

CEVAPLAR	KATILIMCI KODU	N
Tüm beceri alanları değerlendirilmeli	K1, K2, K5, K10	4
Etkinliklerine bakarak	K8, K9, K12	3
Tüm beceri yönleri değerlendirilemez	K3, K4, K6, K7, K11	5

K1: Beceri alanlarını değerlendirmede farklı yöntemler kullanılmalıdır.

K2: Birçok ölçme tekniği kullanırım. Gözlem formlarını kullanırım.

K3: Tüm beceri alanları tek bir ölçme aracı ile ölçülemeyeceği için alternatif yöntemler ve araçlara yer verilmeli

K4: Bir öğrencinin tek bir alanda becerisi olabileceği gibi birden fazla alanda da ilgi ve becerisi olabilir. Bu alanlar öğrencinin rahat hissettiği hem de öğrenmenin en üst seviyede olduğu bir alandır.

K5: Tüm beceri alanlarını kapsamalı.

K6: Her öğrenci tüm beceri alanlarında değerlendirilmemelidir

K7: Bir sınıf ortamında tüm becerilerini değerlendirmek zor

K8: Sınıf içi etkinliklere de bakarak

K9: Her öğrenciyi kendi ilgi ve yeteneklerine göre değerlendirmeliyiz.

K10: Tüm beceri alanları değerlendirilmeli, bir bütün olarak ele alınmalıdır.

K11: Tüm beceri alanlarının değerlendirilmesini doğru buluyorum

K12: Her öğrenci her beceriyi gerçekleştiriyor. Farklılıklara dikkat ederek öğrencilerin ilgi alanlarına ve kabiliyetlerine onları yönlendiriyorum.

Araştırmanın birinci sorusunda Öğrencilerin tüm beceri alanlarının değerlendirilmesine ilişkin görüşleriniz nelerdir? Buna ilişkin araştırmaya katılan katılımcıların verdiği cevaplar 3 ana grupta değerlendirilmiştir. Bunlar, tüm becerileri değerlendirilmeli, etkinliklerine bakarak ve tüm becerileri değerlendirilemez şeklinde katagorize edilmiştir. Bunlar sırasıyla, K1, K2, K5 ve K10 tüm becerileri değerlendirilmeli, K8, K9 ve K12 etkinliklerine bakarak ve K3, K4, K6, K7 ve K11 tüm becerileri değerlendirilemez şeklindedir.

Araştırmanın Beşinci Sorusuna Dair Bulgular

Araştırmanın beşinci sorusunda Öğrencilerin tüm beceri alanlarındaki ölçme ve değerlendirme uygulamalarını nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Buna ilişkin araştırmaya katılan katılımcıların verdiği cevaplar aşağıdaki tabloda katagorize edilerek sunulmuştur.

Tablo 5 : Öğrencilerin Tüm Beceri Alanlarındaki Ölçme Ve Değerlendirme Uygulamalarının Değerlendirilmesi

CEVAPLAR	KATILIMCI KODU	N
Ölçüm aletleri kullanarak	K1, K2, K3, K7, K8, K9, K11, K12	8
Diğer	K4, K5, K6, K10	4

K1: Gözlem formları ve Kazanımlara uygun ölçme yöntem ve tekniği kullanırım

K2: Tüm beceri alanları tek bir ölçme aracı ile ölçülemeyeceği için alternatif yöntemler ve araçlara yer verilmeli

K3: Tüm beceri alanlarını ölçecek farklı soru tipleri kullanıyorum.

K4: Öğrencileri kendi beceri alanlarına göre ayırıp öyle değerlendiriyorum

K5: Kazanımlara göre

K6: Gözlem yaparak

K7: Gözlem formu veya ders içi katılım ölçeği kullanıyorum

K8: Gözleme ve uygulanan yazılı sınavlara göre

K9: Her becerinin ölçümü farklı bir teknikle yapılır. Bir ölçme aracı kullanarak, gözlem yaparak olabilir

K10: Performanslarına göre, derse katılım düzeylerine göre, becerinin durumuna göre farklı sınavlarla gerçekleştiriyorum.

K11: Sınıfta ise daha çok teknolojiye ve ölçüm cihazlarından yararlanıyoruz.

K12: Süreci ölçmek için portfolyo dosyaları en faydalı ölçme aracıdır

Araştırmanın beşinci sorusunda Öğrencilerin tüm beceri alanlarındaki ölçme ve değerlendirme uygulamalarını nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Buna ilişkin araştırmaya katılan katılımcıların verdiği cevaplar iki grupta değerlendirilmiştir. Bunlar; ölçüm aleti kullanarak, ikincisi ise diğer olarak değerlendirmeye alınmıştır. Ölçüm aleti kullanarak gerçekleştirme yaptıklarını beyan edenler; K1, K2, K3, K7, K8, K9, K11 ve K12 kodlu katılımcılardır.

Diğer olarak ayrı bir grup ise, *K4: Öğrencileri kendi beceri alanlarına göre ayırıp öyle değerlendiriyorum, K5: Kazanımlara göre, K6: Gözlem yaparak ve K10: Performanslarına göre, derse katılım düzeylerine göre, becerinin durumuna göre farklı sınavlarla gerçekleştiriyorum* şeklinde görüş bildirmişlerdir.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Sonuç

Öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme sürecine ilişkin görüşlerinin incelenmesi üzerine yapılan bu araştırmada, var olan durum olduğu gibi yansıtılmaya çalışıldığından tarama türünde nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ilinde görev yapan öğretmenler, oluşturmaktadır. Bu kapsamda 2022-2023 eğitim öğretim yılı için Ankara ilinde görev yapan 12 öğretmene ulaşılmıştır. Araştırmanın verileri, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında Ankara ilinde görev yapan 12 öğretmen ile gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler neticesinde elde edilmiştir. Öncelikle tüm okul kademelerini yansıtacak ve farklı açılardan değişkenlik oluşturabilecek 12 öğretmen ile görüşülerek çalışma hakkında bilgi verilmiştir. Araştırma verilerinin çözümlenmesinde nitel analiz yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, birbirine benzeyen verilerin belirli kavram ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek okuyucunun anlayabileceği şekilde düzenlenmesidir. Buradaki amaç toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu sebeple okul müdürleri ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde elde edilen yazılı metinler okunarak sorunlar yönetim işlevleri başlıkları altında kodlanarak ayrı ayrı gruplandırılmıştır. Oluşturulan kodlar tekrar gözden geçirilerek doğruluğu teyit edilmiştir. Hayatımız boyunca hangi işi yapacak olursak olalım, nasıl yapmalıyız, yaparsak beklentimiz ne olmalı, bu işte nasıl bir alet edevat veya araç kullanabiliriz, bu kullanacağımız aracın nitelikleri nasıl olmalı, nasıl kullanılır, işimize ne ölçüde yarar, bu aracın verilerine güvenebilir miyiz diye plan ve araştırma yapılması gerektiği anlaşılmaktadır. Öğrencilerin beceri durumlarının değerlendirilmesi, ölçülmesi ve bu konudaki seviyelerinin belirlenmesinde, her türlü aşamada ölçüm aracı kullanmak mümkün değildir. Bu değerlendirme ve seviye tespiti, ancak öğretmenlerin kendi belirleyecekleri kuralları ve gerektiğinde uygun görecekları aletlerin kullanımıyla mümkün olacaktır. Burada en büyük etken, öğretmenlerin öğrenciler üzerindeki kanaatleridir.

Tartışma

Yine Arat ve Bakan (2011) yaptıkları çalışmada uzaktan eğitimde teknolojik alt yapının geliştirilmesi, internetin yaygınlaştırılması ve bağlantı kesintilerinin giderilmesi gerektiğinden bahsetmişlerdir. Özdoğan ve Berkant (2020) ise araştırmalarında uzaktan eğitimde teknoloji ve ortamın dezavantaj olduğunu, internet ve bilgisayar eksikliğinden, ölçme ve değerlendirmenin yetersiz kaldığından bahsetmiştir. Öğretmenler ölçme değerlendirme de kitap ve defterleri kontrol edemiyor olmanın dezavantaj oluşturduğundan ve kitap defter kontrolünün öneminden bahsetmişlerdir. Çünkü öğretmenler öğrencilerin durumları hakkında bilgi sahibi olmak için defter kitap kontrolü yapmaya ihtiyaç duymaktadır. Defter kitap kontrolü öğretmenlerin öğrencilerindeki gelişimini somut bir şekilde görmesine olanak sağlamaktadır. Erbil, Demir ve Erbil (2021) de yine uzaktan eğitim uygulamalarında ödev kontrolündeki zorluklardan, ölçme değerlendirme uygulamalarının gerçekleştirilememesi ile alakalı benzer bulgulara ulaşmışlardır. Ulaşılan bir diğer bulguda öğretmenler velilerin dezavantaj oluşturduğu durumlar olabildiğinden, iletişim kaynaklı sıkıntılardan, ölçme değerlendirme sürecindeki zaman kayıplarından dolayı da güçlükler yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Benzer şekilde Serçemeli ve Kurnaz'ın (2020) araştırmalarında öğrencilerin en yaygın problem olarak internete erişim sıkıntısından bahsettikleri ayrıyeten öğrencilerin iletişimsizlikten kaynaklı sıkıntılara da değindikleri görülmüştür. Yine Yolcu (2020) uzaktan eğitimde öğretim sürecinde öğrencilerin internet sıkıntısı (%61) yaşandığından, evlerinde bilgisayar olmadığından (%52) iletişim kurmada problem yaşadıklarından bahsetmiştir. Literatür incelendiğinde uzaktan eğitimde ve uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme süreçlerinde benzer zorluklara rastlandığı görülmüştür. Öğretmenlerin uzaktan eğitimde ölçme değerlendirme sürecine ilişkin görüş ve önerileri incelendiğinde yeni dijital bir platform oluşturulması ve Web2 araçlarının kullanımının artırılması için görüşler bildirdikleri görülmüştür. Öğretmenler uzaktan eğitim sürecinde veli ile iş birliği içinde olunması gerektiğinden bahsetmişlerdir.

Eğitimde hedef bireylerde istenilen tutumları oluşturmak olduğuna göre, bu sürecin yerine getirilmesi nitelikli bir öğretim programına olduğu kadar bu programı etkinli bir biçimde uygulayacak olan öğretmene de bağlıdır. Amaçlanan davranışların kazanıp kazanılmadığının ya da ne ölçüde başarı elde edildiğinin belirlenmesi ise süreç içerisinde öğretmenlerin yapacağı ölçme ve değerlendirme etkinliklerine bağlıdır. Eğitim sürecinde uygulanan faaliyetlerin yararı tespit edilemediğinde, bu faaliyetlerin tesirinin de artırılamayacağı ileri sürülmektedir (Özçelik, 2011:6-9). Eğitimde en önemli hususlardan biri de neyi ölçeceğini bilmektir. Yapılan öğretim çalışmaları hakkında bir yargıya ulaşmak, gerekli durumlarda müdahale ve değişikliklerde bulunabilmek öğretmenlerin etkili bir ölçme ve değerlendirme yapmasını gerekli kılmaktadır. Patetik bir öğrenmede değerlendirme stratejileri öğretmenin karar vermesini sağlayacak en mühim unsurdur (Stanford ve Reeves, 2005:18).

Öneriler

- ✓ Araştırmadan elde edilen bulgulara göre katılımcıların büyük çoğunluğu hizmet içi kurslara nadiren katıldıklarını ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin etkili ve verimli ölçme değerlendirme çalışmaları yapabilmesi, ölçme değerlendirme okuryazarlığı becerisini artırabilmesi için hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenlenebilir.
- ✓ Yapılan literatür taraması ve elde edilen veriler ışığında katılımcıların büyük çoğunluğu ölçme değerlendirme çalışmaları yaparken dereceli puanlama anahtarı, gözlem formları, portfolyo gibi ölçme araçlarını tercih etmektedir. Bu durum öğretmenlerde diğer alternatif ölçme araçlarına yönelik bilgi eksikliğinden veya kendilerini güncelleyememekten kaynaklanmış olabilir. Öğretmenlerin bu alandaki eğitim ihtiyaçları üniversiteler ve MEB işbirliğinde düzenli ve sürekli olarak yapılacak çalışmalarla desteklenmelidir.
- ✓ Yapılan literatür taraması ve bulgulara göre katılımcıların önemli bir kısmı okulların mevcut imkânlarının ve atölyelerin yetersiz şartlarının bu derste yapılacak olan ölçme değerlendirme çalışmalarını olumsuz etkilediğini belirtmiştir. MEB işbirliğinde bu alanda yapılacak olan projelerle atölyelerin niceliği ve niteliği artırılabilir.
- ✓ Öğretmen kılavuz kitapları ölçme ve değerlendirme çalışmalarının uygulanmasına yönelik etkinlikler bakımından zenginleştirilebilir.
- ✓ Araştırma bulgularının toplanması sürecinde teknoloji ve tasarım öğretmenleri uygulanan ölçeğin ilgilerini çektiğini belirtmişlerdir. Bu ve benzeri araştırmaların sayıları artırılarak konu hakkında daha fazla farkındalık oluşturulabilir.

KAYNAKÇA

- Acharya, B. (2010, June). Questionnaire design. Workshop in Research Methodology organised by Centre for Post Graduate Studies, University Grant Commission Nepal, Pulchok
- Adetayo, J. O. (2014). Assessing the affective behaviors in learners. *Journal of Education and Practice*, 5(4), 8-15
- Adıgüzel, O. C. (2016). *Eğitim programlarının geliştirilmesinde ihtiyaç analizi el kitabı*. Ankara: Anı Yayıncılık
- Aebersold, J. A. & Field, M. L. (1997). *From reader to reading teacher: Issues and strategies for second language classrooms*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Agung, H. (2012). The Implementation of Cards in Teaching Speaking at Eighth Grade of MTs Negeri Bandung in Academic Year 2011/2012. <http://repo.uinsatu.ac.id/1211/> adresinden 16.05.2021 tarihinde ulaşılmıştır.
- Akarsu, B. (2018). *Ölçme ve Değerlendirme*. İstanbul: Cinius Yayınları
- Akbulut, E. O. & Akbulut, K. (2011). Science and technology teacher candidates' opinions regarding alternative assessment. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 15, 3531-3535
- Akman-Yeşilel, D. A. (2015). İşitsel-Dilsel Yöntem (Audi-Lingual Method). N. Bekleyen(Ed.), *Dil Öğretimi* içinde (s. 60-78). Ankara: Pegem Akademi.

- Aküz el, G. (2006). İlköğretim 4-8. sınıflarda yabancı dil öğretimindeki başarısızlık nedenlerinin incelenmesi (Adana Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
- Al-Amri, M. N. (2010). Direct spoken English testing is still a real challenge to be worth bothering about. *English Language Teaching*, 3(1), 113-117.
- Bachman, L. F. & Palmer, A. S. (1996). *Language testing in practice: Designing and developing useful language tests*. Oxford: Oxford University Press.
- Bachman, L. F., Palmer, A. S. & Palmer, A. S. (2010). *Language assessment in practice: Developing language assessments and justifying their use in the real world*. Oxford: Oxford University Press.
- Backlund, P., Brown, K., Gurry, J. & Jandt, F. (1980). Evaluating Speaking and Listening Skill Assessment Instruments: Which One Is Best for You?. *Language Arts*, 57(6), 621-627.
- Bacon, D. R. (2003). Assessing learning outcomes: A comparison of multiple-choice and short-answer questions in a marketing context. *Journal of Marketing Education*, 25(1), 31-36.
- Badger, R. & White, G. (2000). A process genre approach to teaching writing. *ELT Journal*, 54(2), 153-160.
- Ballantyne, R., Borthwick, J. & Packer, J. (2000). Beyond student evaluation of teaching: Identifying and addressing academic staff development needs. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 25(3), 221-236.
- Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır?. *Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 5(2), 368-388.
- Baran, H. (2020). Açık ve uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirme. *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, AUAd*, 6(1), 28-40.
- Carrell, P. L. & Eisterhold, J. C. (1983). Schema theory and ESL reading pedagogy. *TESOL Quarterly*, 17(4), 553-573.
- Cesur, K. (2008). Students' And Teachers' Perceptions Of The Test Techniques Used To Assess Language Skills At University Level. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
- Chan, Y. (2016). Elementary school EFL teachers' beliefs and practices of multiple assessments. *Reflections on English Language Teaching*, 7(1), 37-62.
- Chastain, K. (1988). Affective and ability factors in second language learning. *Language Learning*, 25, 153-161
- Chaudron, C. (1988). Validation in second language classroom research: The role of observation. *University of Hawaii Working Papers in English as a Second Language* 7(2), 1-15
- Chomsky, N. (2001). *Dil ve zihin*. (Çev. A. Kocaman). Ankara: Ayraç Yayınevi Christensen L. B., Johnson R. B., & Turner, L. A. (2015) *Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analiz* (Çev. A. Alpay). Ankara: Anı Yayıncılık.
- Cihan, T. ve Gür len, E. (2013). İlköğretim 5. sınıf İngilizce dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. *Anadolu University Journal of Social Sciences*, 13(1), 131-146.
- Clapham, C. (2000). Assessment and testing. *Annual Review of Applied Linguistics*, 20,147-161.
- Clark, J. L. (1983). Language testing: Past and current status-directions for the future. *Modern Language Journal*, 431-443.
- Çakır, İ. (2017). The washback effects of secondary education placement examination on teachers, school administrators and parents with specific reference to teaching English as a

foreign language. *Turkish Journal of Teacher Education*, 6(2), 61-73.

Çakır, N. C. & Genç, Z. S. (2022). A comparative analysis of teachers' beliefs about the assessment of 4th grade-efl students in Turkey, Italy and Finland. *European Journal of Foreign Language Teaching*, 5(6), 67-98

Çelebi, M. & Kuşçuçuran, B. N. (2019). İngilizce öğretmenlerinin alternatif değerlendirme yöntemlerini kullanma yeterliliklerinin incelenmesi. *OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 13(19), 983-1009.

Çelikkaya, T. (2008). Yapılandırmacı yaklaşımın sosyal bilgiler öğretiminde başarı, tutum ve kalıcılığa etkisi (5.sınıf örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Çepni, S., Baki, A., Ayas, A., Demircioğlu, G. ve Akyıldız, S. (2009). *Ölçme ve değerlendirme*. Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Çetin, M. (2003). Örgüt kuramları perspektifinden halkla ilişkilerin gelişimi. *İletişim Dergisi*, 18, 31-58.

Çetin, P. (2011). İlköğretimde hayat bilgisi dersinde probleme dayalı öğrenme yöntemi uygulamalarının öğrencilerin öğrenme ürünlerine etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Çiçen, M. (2014). The assessment methods used by EFL teachers at the primary level in private schools . Unpublished Master Thesis, Çağ University, Institute of Social Sciences, Mersin.

Dağtan, E. (2015). Konuşma becerisinin öğretimi. N. Bekleyen (Ed.), *Dil Öğretimi* içinde (s. 334-349). Ankara: Pegem Akademi.

Davies, A. (1968) *Language testing symposium: A psycholinguistic approach*. Oxford University Press

Davies, A. (1978). Language testing. *Language Teaching*, 11(3), 145-159. Davies, A. (1990). *Principles of Language Testing*. Oxford: Basil Blackwell

De Haan, P. & Van Esch, K. (2004). Towards an instrument for the assessment of the development of writing skills. U. Connor & T. Upton (Eds.). In *Applied Corpus Linguistics* (pp. 267-279). New York: Rodopi

Decker, M. A. (2004). Incorporating guided self-study listening into the language curriculum. *Language Teacher-KYOTO-JALT-*, 28(6), 5-10.

Delice, A. (2015). Karma yöntem desen seçimi. Y. Dede ve S.B. Demir (Çev. Ed.). *Karma Yöntem Araştırmaları* içinde (s. 61-114). Ankara: Anı Yayıncılık.

Demirel, Ö. (1992). Türkiye'de Program Geliştirme Uygulamaları. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi Dergisi* (7), 27-43.

Erlanson, D. A., Harris, E. L., Skipper, B. L. & Allen, S. D. (1993). *Doing naturalistic inquiry: A guide to methods*. London: Sage.

Ersen-Yanık, A. (2007). A study of english language curriculum implementation in 6th, 7th and 8th grades of public primary schools through teachers' and students' perceptions. Unpublished P.hD thesis, Middle East Technical University, Ankara.

Eskey, D. E. (1988). Holding in the bottom: An interactive approach to the language problems of second language readers. *Interactive approaches to second language reading*, 6, 93-100.

Ertürk, S. (2013). *Eğitimde Program Geliştirme* (6. Baskı). Ankara: Edge Akademi Farhady, H. (2019). A Cross-contextual perspective on EFL teachers' assessment knowledge. *EDU7*, 8(10), 1-19.

- Fidan, U. M. & Sak, I. M. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin tamamlayıcı ölçme değerlendirme teknikleri hakkında görüşleri. *Bartın University Journal of Faculty of Education*, 1(1), 174-189.
- Fillmore, C. J. (1979). On fluency. C. J. Fillmore, D. Kempler, & W. S. Y. Wang (Eds.), In *Individual differences in language ability and language behavior* (pp. 85–101). New York: Academic Press.
- Fives, H. & DiDonato-Barnes, N. (2013). Classroom test construction: The power of atable of specifications. *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, 18(1), 3.
- Flower, L. & Hayes, J. R. (1981). A cognitive process theory of writing. *College composition and communication*, 32(4), 365-387.
- Flowerdew, J. & Miller, L. (2005). *Second Language Listening: Theory and Practice*. New York: Cambridge University Press
- Fulcher, G. (2012). Assessment literacy for the language classroom. *Language Assessment Quarterly*, 9 (2), 113-132.
- Hadley, A. O. & Reiken, E. (1993). *Teaching Language in Context, and Teaching Language in Context*. Heinle & Heinle Publishers.
- Halali, A. A. S., Singh, H. K. D., Saeed, I. M. & Making Z. (2017). Teachers' perceptions toward the use of classroom-based assessment in English reading. *International Journal of Education and Research*, 5(11), 153-168.
- Hamayan, E. V. (1995). Approaches to Alternative Assessment. *Annual Review of Applied Linguistics*, 15, 212-226.
- Hamp-Lyons, L. (2003). Writing teachers as assessors. B. Kroll (Ed.), In *Exploring the dynamics of second language writing* (pp. 162–189). Cambridge: Cambridge University Press.
- Han, K. & Kaya, H. (2014). Turkish EFL teachers' assessment preferences and practices in the context of constructivist instruction. *Journal of Studies in Education*, 4(1), 77- 93.
- Harmer, J. (2007). *The Practice Of English Language Teaching*. Pearson Longman.
- Harris, L. (2007). Employing formative assessment in the classroom. *Improving Schools*, 10, 249-260
- Harrow, A. J. (1977). The behavioral objectives movement: its impact on physical education. *Educational Technology*, 17(6), 31-38.
- Hayes, B. E. (1992). *Measuring customer satisfaction: development and use of questionnaires*. Milwaukee, WI: ASQC Quality Press.
- Kelly, L. G. (1976) *25 Centuries of Language Teaching*. Rowley, MA: Newbury House.
- Kepner, C. G. (1991). An experiment in the relationship of types of written feedback to the development of second-language writing skills. *The Modern Language Journal*, 75(3), 305-313.
- Kırkgöz, Y. & Ağçam, R. (2012). Investigating the written assessment practices of Turkish teachers of English at primary education. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 8(2).
- Kirkova-Naskova, A., Tergujeff, E., Frost, D., Henderson, A., Kautzsch, A., Levey, D., Murphy, D., WaniekKlimczak, E. (2013, August). Teachers' views on their professional training and assessment practices: Selected results from the English Pronunciation Teaching in Europe survey. *Proceedings of the 4th Pronunciation in Second Language Learning and Teaching Conference*, Ames, IA: Iowa State University.
- Kizlik, B. (2012). Measurement, assessment, and evaluation in education. Retrieved October, 10, 2015.
- Kline, J. A. (1996). *Listening Effectively*. Washington: Air University Press

- Kondo-Brown, K. (2002). A FACETS analysis of rater bias in measuring Japanese second language writing performance. *Language Testing*, 19(1), 3-31
- Kordes, U., Sicherl-Kafol, B. & Brunauer, A. H. (2014). A Model of Formative Assessment in Music Education. *Athens Journal of Education*, 1(4), 295-307.
- Köksal, M. S. (2015). Karma yöntem desenleri. Y. Dede ve S.B. Demir (Çev. Ed.). *Karma Yöntem Araştırmalarının Temelleri* içinde (s. 165-202). Ankara: Anı Yayıncılık
- Körhasanoğulları, N. (2020). İlköğretim İngilizce Dersi Öğretim Programının İletişimsel dil Yaklaşımına Uygunluğu Açısından İncelenmesi (Bir Durum Çalışması). YüksekLisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
- Krashen, S. (1987). *Principles and practice in second language acquisition*. UK: PrenticeHall International
- Kutlu, Ö. & Altıntaş, Ö. (2021). Psikolojik ölçmelerin kısa tarihi ve 21. yüzyılda sınıf içidurum belirleme anlayışı. *Trakya Eğitim Dergisi*, 11(3), 1599-1620.
- Merter, F., Kartal, Ş. & Çağlar, İ. (2012). Ortaöğretim İngilizce dersi yeni öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(23), 43-58.
- Mertova, K. (2013). Issues of designing effective conversational lessons for secondary school students. Unpublished master's thesis, University of West Bohemia, Plzeň, Czech Republic
- Öz, H. (2014). Turkish teachers' practices of assessment for learning in the English as a foreign language classroom. *Journal of Language Teaching and Research*, 5 (4), 775-785.
- Özçelik, D. A. (2010). *Ölçme ve Değerlendirme* (3. Baskı) Ankara: Pegem Akademi
- Özerbaş, M.A. (2005). Eğitim teknolojisi öğelerinin sistem kuramları açısından değerlendirilmesi. *Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11, 252-268.
- Özmen, K. S. (2012). A study of the washback effect of exams and associated teacher burnout. *The Teacher Trainer Journal*, 26(3), 13-24.
- Öztürk, G. & Aydın, B. (2019). English language teacher education in Turkey: Why do we fail and what policy reforms are needed?. *AJESI - Anadolu Journal of Educational Sciences International*, 9(1), 181-213
- Paker, T. (2006, Eylül). Çal bölgesindeki okullarda İngilizce öğretiminin sorunları ve çözüm. Çal Sempozyumu'nda sunulmuş bildiri (s. 684-690). Denizli.
- Parmaksız Ş. R & İncirci, A. (2016). 10. Sınıf ortaöğretim İngilizce öğretim programının Stufflebeam (CIPP) bağlam, girdi, süreç ve ürün modeline göre değerlendirilmesi, *International Journal of Language Academy*, 4(2), 153-173.
- Peterson, B. K. & Reider, B. P. (2002). Perceptions of computer-based testing: a focus on the CFM examination. *Journal of Accounting Education*, 20(4), 265-284.
- Piechurska-Kuciel & E. Szymańska-Czaplak (Eds.), In *Language in Cognition and Affect* (pp. 219-237). Heidelberg, Germany: Springer.
- Pill, J. & Harding, L. (2013). Defining the language assessment literacy gap: evidence from a parliamentary inquiry. *Language Testing*, 30(3), 381-402
- Poggenpoel, M. & Myburgh, C. (2003). The researcher as research instrument in educational research: A possible threat to trustworthiness?(A:research_instrument). *Education*, 124(2), 418-423.
- Popham J. W. (1995). *Classroom assessment: What teachers need to know*. Boston: Allyn and Bacon

- Popham, J. W. (2009). Assessment literacy for teachers: Faddish or fundamental? *Theory Into Practice*, 48, 4-11.
- Qian, D. D. (2009). Comparing direct and semi-direct modes for speaking assessment: Affective effects on test takers. *Language Assessment*
- Shaban, A. M. S. (2014). A comparison between objective and subjective tests. *Journal of the College of Languages (JCL)*, (30), 44-52.
- Shepard, L. (1980). Standard setting issues and methods. *Applied Psychological Measurement*, 4(4), 447-467.
- Shohamy, E. (1984). Does the testing method make a difference? The case of reading comprehension. *Language testing*, 1(2), 147-170.
- Silverman, D. (2000). *Doing Qualitative Research. A Practical Handbook*. London: SagePublications Inc
- Sireci, S. G. (1998). The construct of content validity. *Social indicators research*, 45(1),83-117.
- Smith, H. K. (Ed.). (1971). *Meeting Individual Needs in Reading*. Newark: InternationalReading Association.
- Spivey, N. N. & King, J. R. (1989). Readers as writers composing from sources. *Reading Research Quarterly*, 7-26.
- Spolsky, B. (1978). *Approaches to language testing: Advances in Language Testing Series*VA: Center for Applied Linguistics.
- Stern, H. H. (1983). *Fundamental Concepts of Language Teaching*. Oxford, England: Oxford University Press
- Stiggins, R. J. (1982). A comparison of direct and indirect writing assessment methods. *Research in the Teaching of English*, 101-114.
- Stiggins, R. J. (1991). Assessment literacy. *Phi Delta Kappan*, 72, 534-539.
- Sujana, I. M. (2000). Movements In Language Testing: From Grammar-Based To Communicative Language Testing. *Jurnal Ilmu Pendidikan Fkip Unram* 13(48), 1- 8
- Susanti, N. I. (2019). Spoken language features in a project based learning of ESP class activity. *EEAL Journal (English Education and Applied Linguistics Journal)*, 2(2), 24-28.
- Şahin, Y. (2018). *Yabancı Dilde Ölçme ve Değerlendirme*. Ankara: Pegem Akademi Şahinkarakaş, S. (2012). The role of teaching experience on teachers' perceptions of language assessment. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 47, 1787-1792
- Şenel, M. (2015). Dilbilgisi Çeviri Yöntemi (Grammar-Translation Method) N. Bekleyen (Ed.), *Dil Öğretimi* içinde (s. 24-37). Ankara: Pegem Akademi.
- Thorndike, R. M. & Thorndike-Christ, T. (2010). *Measurement and evaluation in psychology and education* (8th Edition). Boston: Prentice Hall.
- Tokur-Üner, B. & Aşlıoğlu, B. (2022). İngilizce öğretiminde ölçme ve değerlendirme sürecine ilişkin öğretmen görüşleri. *EKEV Akademi Dergisi*, 26(89), 25-50
- Topaloğlu, C. (2011). Yönetim kuramları ve örgütiçi çatışmalar. *Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi*,6(1), 249-265
- Toprak, T. E. (2015). Cognitive diagnostic assessment of second language reading comprehension: Application of the Log-Linear cognitive diagnosis modeling to language testing. Unpublished doctoral dissertation, Gazi University, Ankara, Turkey.
- Tuan, L. T. (2012). Teaching and assessing speaking performance through analytic scoring approach. *Theory and Practice in Language Studies*, 2(4), 673-679

- Turgut, M. F. & Baykul, Y. (2013). *Eđitimde Ölçme ve Deęerlendirme*. Ankara: Pegem Akademi.
- Ur, P. (2012). *A course in English language teaching*. UK: Cambridge University Press. <https://books.google.com.tr/books> adresinden 24.03.2021 tarihinde ulařılmıştır.
- Valette, R. (1977). *Modern Language Testing*. New York: Harcourt Brace.
- Yaman, ř. (2015). Dinleme becerisinin öğretime. N. Bekleyen (Ed.), *Dil Öğretime* içinde (s. 310-330). Ankara: Pegem Akademi.
- Yamayee, Z. A. & Albright, R. J. (2008). Direct and indirect assessment methods: Key ingredients for continuous quality improvement and ABET accreditation. *The International journal of engineering education*, 24(5), 877-883.
- Yan, X. & Ginther, A. (2017). Listeners and raters: Similarities and differences in evaluation of accented speech. *Assessment in second language pronunciation*, 67- 88.
- Yang, R. (2020). Grammar and vocabulary testing in the senior high school entrance English test in China: A washback study from a learning oriented assessment perspective. Unpublished doctoral dissertation, Queensland University of Technology, Australia
- Yařar, M. (2011). Ölçme ve deęerlendirmenin önemi. S. Tekindal (Edt.). *Eđitimde Ölçme ve Deęerlendirme* içinde (s. 2-8). Ankara: Pegem Akademi